

**PROJET DE MISE EN VALEUR
EGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS**

RIOU ROXANE & CLAUDIA PREGO 2014/2015

Licence Professionnelle « Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti »

NOTE LIMINAIRE

Ce mémoire présente une étude réalisée pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine de Cormeilles-en-Parisis. Parmi les différents édifices proposés dans le cadre de cette étude, nous avons sélectionné l'Eglise Saint-Martin. Une église, qui en effet, témoigne de neuf siècles d'histoire, tant par sa structure architecturale, que par son mobilier et ses décors. Elle est également une des très rares églises à posséder une crypte gothique en sous-sol, dans laquelle se sont essayées des personnalités comme l'Abbé Suger aux premières créations de voûtes à croisées d'ogives. Autrefois lieu de pèlerinage, église de village, elle n'est plus aujourd'hui l'église principale de Cormeilles : c'est l'Eglise Christ Roi qui occupe aujourd'hui cette fonction. Ainsi, la problématique de mise en valeur de ce lieu se pose : Il est utilisé pour des commémorations, des mariages et d'autres organisations événementielles, mais il n'est plus le lieu de culte de référence pour la commune, bien qu'il représente une très grande valeur culturelle. Comment valoriser le patrimoine que représente l'église Saint-Martin, dans l'actuel contexte organisationnel de Cormeilles, et en parallèle de sa modernisation progressive ? L'enjeu nous a immédiatement parut de taille, mais l'intérêt que ce sujet suscitait chez nous nous a permis d'aboutir à cette étude.

Nous avons dans un premier temps observé l'existant, puis nous avons entamé une très grande phase de recherche pour découvrir cet édifice qui nous était jusqu'ici inconnu. Nous nous sommes rendues sur place, puis aux archives de Cormeilles-en-Parisis, aux archives départementales du Val d'Oise, au SDAVO, à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont, et nous avons contacté de nombreux interlocuteurs susceptibles de nous renseigner. Nos recherches nous ont permis d'obtenir de nombreuses informations, qui ont été complétées par nos rencontres avec différents acteurs du patrimoine de Cormeilles, notamment l'association de l'église Saint-Martin, représentée par Madame HERBET. Monsieur RIVY, adjoint au maire à la culture, nous a mis en relation avec Monsieur CHAPUSET, qui possède une grande expérience dans la rénovation et qui a pu nous orienter sur celle à entreprendre pour notre église. Car après avoir terminé notre recherche sur l'édifice, et après avoir effectué des observations et analyses de l'existant, nous nous sommes penchées sur les restaurations à envisager, préalables au choix de mise en valeur. Pour la mise en valeur de l'église, nous avons travaillé selon deux axes : les choix de mise en valeur envisagés par des habitants de Cormeilles-en-Parisis (membres de l'association de l'église Saint-Martin) et nos idées de réhabilitation. C'est pour la crypte de l'église, aujourd'hui inaccessible au public, que nous avons fourni l'avant-projet le plus conséquent. Car en effet, bien conscientes que nos idées ne seraient peut-être pas réalisables en intégralité, nous voulons démontrer ici la possibilité de faire exister ce lieu qui ne suscite pas suffisamment l'intérêt aujourd'hui parallèlement à la richesse qu'il représente. Et cela, en évoquant des axes de réhabilitation envisageables. Nous espérons donc vivement que notre travail pourra faire avancer le processus de mise en valeur de cet édifice.

Enfin, bien que la plupart de nos démarches aient abouti, certaines ne nous ont pas donné de grands résultats. Par exemple, nous avons entrepris à de nombreuses reprises d'obtenir des renseignements et de l'aide auprès du service technique de la ville de Cormeilles, sans pour autant obtenir de résultat positif. Parallèlement, nous tenons à remercier tous les interlocuteurs qui nous ont permis d'effectuer ce projet de fin d'étude au travers de la lettre de remerciement ci-après.

Il nous a été demandé de réfléchir à l'intégration d'un projet de mise en valeur de l'édifice dans l'office de tourisme de Cormeilles-en-Parisis. Dans un premier temps, notre première idée fût d'imaginer un projet avec l'ensemble de nos camarades de classe en charge de la mise en valeur des autres édifices proposés par la mairie. La création de sentiers pédestres rassemblant nos différents édifices aurait pu être mise en place, et nous aurions également pu imaginer la mise en commun de plusieurs édifices. En effet, un des lavoirs dont nos camarades ont eu la responsabilité porte également la dénomination « Saint-Martin ». Au travers de nos recherches, nous avons également découvert que l'église était un lieu probablement fortifié ; le parallèle avec les fortifications du fort de Cormeilles dont d'autres de nos camarades ont la charge aurait pu être très enrichissant. N'ayant cependant pas disposé de suffisamment de temps pour créer un projet pour l'office de tourisme avec l'ensemble de nos camarades (chacun disposant du temps dont il avait besoin pour son propre projet), nous n'avons pas pu développer nos idées. Cependant, cette perspective reste très attrayante, et, pourrait largement être développée avec un délai plus important et une coopération avec les autres groupes de notre promotion de Licence en Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti.

Nous avons donc choisi un projet de mise en valeur de l'église, qui sera développé dans notre partie [III], et qui serait parfaitement en adéquation avec les enjeux des projets d'office de tourisme.

Dessin de A. Besnard – monographie de
l'église Saint Martin de Cormeilles-en-Parisis

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout particulièrement à remercier Monsieur RIVY, qui a fait preuve tout au long de notre projet d'une grande disponibilité, et qui est toujours resté très positif et très encourageant concernant notre travail. Sans son investissement et l'aide qu'il nous a apporté, il nous aurait été impossible de réaliser ce projet comme nous l'avons réalisé.

Nos remerciements s'adressent également à Monsieur CHAPUSET, qui nous a lui-même été présenté par Monsieur RIVY, et qui a apporté sa contribution durant tout une matinée en nous aiguillant concernant la partie restauration et mise en valeur de l'édifice.

Monsieur et Madame HERBET nous ont également été d'une aide très précieuse, en nous orientant tout au long de nos recherches et en nous accordant une après-midi entière à leur domicile pour nous transmettre leurs connaissances.

Nous remercions également les auteurs du livre *Saint Martin de Cormeilles-en-Parisis – Aux racines du gothique* qui, à travers ce dernier, nous ont grandement aidé à la compréhension de cet édifice, tant sur son histoire que sur son architecture.

Nous remercions Madame LESTIENNE, qui nous a apporté son aide durant nos recherches aux archives départementales du Val d'Oise.

Enfin, nous remercions Madame ESCHER, pour son suivi et son investissement tout au long de notre projet.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	7
CONTEXTE, HISTOIRE, ET EVOLUTION DU BATIMENT	8
CONTEXTUALISATION	8
CONTEXTE	8
SAINT MARTIN	11
LES DIFFERENTES ETAPES DE CONSTRUCTION	13
PREMIERE CAMPAGNE : MILIEU DU XII ^{EME} SIECLE	13
DEUXIEME CAMPAGNE : DERNIER QUART DU XII ^{EME} SIECLE — DEBUT DU XIII ^{EME} SIECLE	14
CAMPAGNE INTERMEDIAIRE : DEUXIEME QUART DU XIII ^{EME} SIECLE	14
TROISIEME CAMPAGNE : MILIEU XV ^{EME} SIECLE — DEBUT XVI ^{EME} SIECLE	15
RECONSTRUCTIONS, RESTAURATIONS, AJOUTS ET DECOUVERTES AU FIL DES SIECLES	16
ANTERIEURES AU XIX ^{EME} SIECLE	16
AU XIX ^{EME} SIECLE	16
AU XX ^{EME} SIECLE	17
DESCRIPTION DE L'EXISTANT	19
ARCHITECTURE	19
ARCHITECTURE EXTERIEURE	20
LE CLOCHER	21
ARCHITECTURE INTERIEURE	24
TABLEAUX	32
CRUCIFIXION	32
SAINT PIERRE ET SAINT MARTIN	32
LE DENIER DE CESAR	33
LA VIERGE DEVANT LE CHRIST MORT COUCHE SUR SON LINCEUL	34
LE CHRIST PORTANT SA CROIX S'ADRESSE AUX FEMMES DE JERUSALEM	34
SCULPTURE : ST JOSEPH ET L'ENFANT JESUS	35
MONUMENT AUX MORTS DE LA GUERRE DE 1914-1918	35
MOBILIER LITURGIQUE	36
RETABLE ET ANCIEN MAITRE-AUTEL	36
MAITRE-AUTEL	37
RETABLE DE L'AUTEL DE LA VIERGE	37
LAMBRIS	38
AUTRE MOBILIER	38
LE CHEMIN DE CROIX	38

BENITIER ET FONTS BAPTISMAUX _____	39
CONFESSONNAL _____	39
L'ORGUE _____	40
LES SIEGES _____	40
EFFETS DISPARUS _____	41
LA CHAIRE A PRECHER _____	41
LES TRIBUNES _____	41
TABLEAUX DISPARUS _____	42
PIERRES TOMBALES _____	42
SCULPTURE : ENSEIGNEMENT DE LA VIERGE PAR SAINTE ANNE _____	42
VITRAUX _____	43
VITRAUX DU XIXEME SIECLE _____	43
VITRAUX DU XXEME ET XXIEME SIECLE _____	47
DIAGNOSTIC SANITAIRE _____	49
DIAGNOSTIC SANITAIRE EXTERIEUR DE MONSIEUR LABLAUDE _____	49
DIAGNOSTIC SANITAIRE EXTERIEUR A CE JOUR _____	53
DIAGNOSTIC SANITAIRE INTERIEUR DE MONSIEUR LABLAUDE _____	66
DIAGNOSTIC SANITAIRE INTERIEUR A CE JOUR _____	70
PROBLEMATIQUE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR _____	75
RESTAURATIONS SOUS-JACENTES A L'ETUDE EFFECTUEE _____	76
MISE EN VALEUR DE L'EGLISE _____	79
PROJET SOUHAITE PAR L'ASESM : RESTAURATION DE LA MEMOIRE DE L'EDIFICE _____	79
MISE EN VALEUR DE L'EGLISE PAR L'OFFICE DE TOURISME _____	81
MISE EN VALEUR DE LA CRYPTTE _____	83
COMPARAISONS ET REFERENCES _____	83
AVANT-PROJET DE MISE EN VALEUR POUR LA CRYPTTE DE L'EGLISE SAINT-MARTIN DE CORMEILLES EN PARISIS _____	87
CONCLUSION _____	89
SOURCES _____	90
BIBLIOGRAPHIE _____	90
MEDIATHEQUE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE _____	90
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE _____	90
SERVICE DEPARTEMENTALE D'ARCHEOLOGIE DU VAL D'OISE _____	91
MAIRIE DE CORMEILLES-EN-PARISIS _____	92
DOCUMENTS MIS EN LIGNE _____	92
WEBOGRAPHIE _____	92

INTRODUCTION

L'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis fut classée Monument Historique le 13 février 1997. En effet, ses richesses culturelles, architecturales et archéologiques en font un édifice tout à fait remarquable.

Il est difficile d'établir une chronologie exacte sur les origines et les premières constructions de l'église Saint-Martin. Son appellation même laisse cependant penser qu'elle est de fondations très anciennes. En effet, les premiers textes relatifs à la paroisse de Cormeilles et faisant explicitement mention du village mais implicitement d'une église datent de 832. Les sources et les informations relatant la construction de cette église demeurent incertaines jusqu'au XII^{ème} siècle, siècle durant lequel se sont édifiés les principaux éléments qui en font aujourd'hui encore sa particularité : en 1140, l'abbatiale de Saint-Denis, qui expérimentait jadis le premier art gothique, ordonna l'édification du chœur dont le projet fut initié par la crypte et le collatéral nord. Par la suite, elle fut maintes fois reprise ou refaite aux XIII^{ème}, XV^{ème}, XVI^{ème}, XIX^{ème} et XX^{ème} siècles.

De plus, les sous-sols de Cormeilles-en-Parisis, abondants en gypse, présentaient une véritable richesse productive qui donna à l'église cette constitution de plâtre, mais aussi une très grande instabilité par les caractéristiques expansives du matériau et la stratification spécifique du sol étant support de l'édifice. L'église Saint-Martin est donc sujette à de nombreux effondrements, démontages, reconstructions et réemplois, liés à ses désordres structuraux mais aussi à l'évolution de Cormeilles et de sa paroisse au fil des siècles. Ainsi, son hétérogénéité architecturale lui donne une stratification complexe à la lecture.

C'est au travers de recherches documentaires mises en parallèle de l'observation du bâti qu'il est possible d'identifier l'histoire de l'édifice relative à ses différentes étapes de construction. A ce travail de relecture du passé du bâtiment et de mise en relation avec son état actuel s'ajoute une dimension tournée vers le futur qui est de l'ordre de la préservation et de la mise en valeur. L'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis se caractérise par l'exceptionnelle conservation de sa crypte en sous-sol du XII^{ème} siècle. Aujourd'hui fermée au public, elle est pourtant construite avec le système de voutement en croisées d'ogives, technique très novatrice à l'époque de sa construction. L'essentiel de notre projet de mise en valeur portera donc sur la mise en valeur de cette partie de l'édifice, en parallèle de suggestions de méthodes de mise en valeur de l'église également.

Dans un premier temps, notre travail consistera donc à restituer l'histoire de l'édifice, de la contextualisation aux différentes étapes de construction pour conclure sur les précédents choix de mise en valeur. Dans un second temps, nous procéderons à une observation et une description du bâti, pour analyser l'architecture intérieure et extérieure du monument, et établir parallèlement un diagnostic sanitaire. Ce diagnostic sanitaire précède la troisième partie de notre travail qui est la mise en valeur de l'édifice : nous énumérerons et chiffrerons les restaurations à apporter, puis nous proposerons deux axes de réflexion pour la mise en valeur de l'édifice. Nous présenterons les souhaits de mise en valeur évoqués par L'ASESM (Association pour la Sauvegarde de l'Eglise Saint-Martin) puis nous développerons nos avant-projets de mise en valeur de l'église et de la crypte.

CONTEXTUALISATION

CONTEXTE

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE : CORMEILLES-EN-PARISIS

Cormeilles-en-Parisis est situé dans le département du Val-d'Oise, au sud de Pontoise. La ville est constituée de la façon suivante : le bourg est en vallée de Seine (2kms de distance), le village s'étend sur des coteaux, et est principalement formé de petites rues, il est ainsi dit « village-rue ». Ce village était autrefois dédié à la viticulture bien qu'il ait aujourd'hui été rattrapé par l'urbanisation. Les sous-sols de cette commune sont principalement formés de gypse, l'église étant elle-même implantée sur un point dominant non seulement remblayé, mais également en bord d'une rupture de pente assez marquée, ce qui en fait un édifice instable. Elle est à l'aplomb de la rue principale du « vieux Cormeilles ».

Superposition d'une vue du ciel et du cadastre du « haut du village » sur lequel on retrouve l'église – www.geoportail.gouv.fr

Nous n'avons malheureusement pas eu accès à la partie du P.L.U. (plan déterminant l'évolution du territoire de la commune en prenant également en compte les édifices classés) où est localisée notre église.

Cormeilles était à l'origine un hameau habité par des Gallo-romains. L'invasion des Francs en a fait une terre d'asile pour les Parisii chassés de la plaine fertile du Nord de Lutèce. C'est à cet époque que s'est constitué le lieu-dit « le Martray », lorsqu'ils défrichèrent la forêt, cultivèrent les terres, plantèrent des vignes et se regroupèrent en village. C'est en 697 que la terre est donnée à l'abbaye d'Argenteuil, puis en 862 à l'Abbaye de Saint-Denis. Comme nous l'avons déjà évoqué, les origines de l'église restent très troubles. Les premiers écrits faisant implicitement mention de celle-ci datent de 832. Les plus anciens vestiges chrétiens relevés par l'archéologie sont des tombes du VII^{ème} siècle retrouvées sur le lieu-dit « le Martray » à 300 mètres de notre église actuelle. Cependant, l'appellation « Saint-Martin » elle-même de l'édifice laisse penser qu'il était antérieur à cette époque. Il pourrait alors y avoir eu un transfert de l'église d'un site à un autre, mais intervenu très précocement dans l'histoire de la commune. L'église se serait fondée parallèlement à la lente émergence du territoire de Cormeilles et à la formation de son premier noyau. En 832, le domaine gallo-romain regroupait Herblay, Montigny et Cormeilles, et formait trois paroisses distinctes, avec un habitat groupé autour des églises de chaque village. Ces trois mêmes églises portaient le nom de Saint-Martin et relevaient de l'abbaye de Saint-Denis. A partir de 1122, c'est l'Abbé Suger, ami et conseiller du Roi qui en prend la direction. C'est grâce à la gestion rigoureuse et à l'enrichissement de l'abbaye, influant sur toutes les terres placées sous sa dépendance, que le projet d'une nouvelle église dédiée à l'apôtre Saint-Martin va naître à Cormeilles en 1140.

On suppose que l'église précédant l'actuelle avait déjà été rebâtie : son chevet plat se trouvait probablement au niveau du mur Ouest de la crypte et l'emprise de la nef peut être devinée à partir de l'espace compris entre les deux galeries actuelles d'accès. Ainsi, l'édifice aurait été simplement rectangulaire. Le projet de l'abbaye de Saint-Denis résidait dans la création d'un nouveau chœur, ce qui permettrait d'agrandir l'espace. En effet, la croissance démographique du XII^{ème} siècle a largement influé sur le renouvellement des espaces sacrés. Parallèlement, l'Eglise d'Occident avait entrepris la « Réforme grégorienne » (pape Grégoire VII qui opéra à un renouveau de la Chrétienté) depuis le milieu du XI^{ème} siècle : la conséquence sur l'église fut architecturale, car cette réforme renouvelait les chœurs des églises en veillant à ce que l'ensemble de la partie abside fasse un reflet de l'église céleste (processus de « sanctuarisation du chevet » décrit par Alain Erlande Brandebourg et expliqué dans une rédaction de Mathieu LOURS dans l'ouvrage *Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis – Aux racines du gothique*).

Le contexte institutionnel influença grandement la configuration de l'édifice. En effet, la coutume de l'Île-de-France faisait du seigneur le responsable pour rebâtir le chœur des églises. Le seigneur était ici l'abbaye de Saint-Denis régie par l'abbé Suger. L'intérêt également du roi Louis VII pour ce village riche en vigne et proche de l'axe essentiel de la vallée de la Seine engendra la confrontation de ces deux personnalités (Suger et Louis VII) et l'intervention d'artistes présents sur le chantier de la basilique de Saint-Denis. L'église Saint-Martin fut donc agrandie et reconstruite par des artistes extrêmement novateurs, expliquant par exemple le voutement en croisées d'ogives que possède la crypte. En effet, les maîtres d'œuvres s'essayaient régulièrement à de nouvelles techniques dans des petites églises de campagne comme celle-ci.

« Il ne faut pas se figurer que l'invention soit venue au monde d'un seul coup, un beau jour dans un monument magnifique... elle est née au contraire d'un enfantement obscur... Les plus anciennes voûtes d'ogives s'essayèrent timidement dans les églises de villages... dans ce pays prédestiné qui porte entre tous les autres le nom d'Ile-de-France... C'est là que se formulèrent à une date indéterminée, dans l'aube d'une matinée brumeuse du XII^e siècle, les premiers essais balbutiants de l'invention merveilleuse qui allait être l'art français » - Louis Gillet

La différence de structure et de qualité visible aujourd'hui encore de l'intérieur comme de l'extérieur de l'édifice, s'explique également par la répartition de la charge d'entretien du monument comme dans de nombreuses autres églises paroissiales. En effet, l'abbaye de Saint-Denis avait à sa charge la construction et l'entretien du chœur, tandis que les paroissiens étaient responsables de la nef.

UNE « PLACE FORTE »

Si l'ancienne église située dans le lieu-dit « le Martray », entourée de son cimetière et construite en bois et torchis fut détruite, car trop fragile, la nouvelle église Saint-Martin se devait d'être une « place forte » dans un contexte politique et religieux où l'abbé de Suger envisageait d'organiser la défense des villages que l'abbaye de Saint-Denis possédait. L'emplacement se devait être défensif, choisi avec soin en parallèle de l'augmentation des revenus du village pour sa construction. L'abbé LEBEUF écrit « Elle était dans un espace forte », les habitants se regroupaient donc près de cette espace aux fortifications prolongées de murailles. En effet, des fouilles archéologiques établies en 2003 nous ont confirmé la possible existence de ces fortifications à une époque donnée. Ces fortifications seront détruites au XIV^{ème} siècle, Charles V craignant que ces villages fortifiés ne servent de repaires aux ennemis du royaume. Il en prescrit donc la démolition dans une lettre datée du 29 juillet 1359. Il en reste quelques vestiges, comme la base d'une tour circulaire de 4 mètres de diamètre située rue Gabriel Péri. Au milieu du XVI^{ème}, bien que le village fût fortifié, l'église ne le fut pas.

Elle fut le centre de la vie spirituelle et temporelle, servant de maison commune pour des assemblées générales, et c'est autour d'elle que s'organisait la vie du village. Les registres d'état-civil nous informent que les morts qui étaient enterrés dans l'enceinte de l'église possédaient un statut privilégié (seigneurs, curés, marguillier, bourgeois) bien que la plupart des pierres tombales aient disparu ou aient été réutilisées. A partir de 1350, un cimetière entourait l'église puis fut transféré en 1875 dans la rue Guy Patin, puis sur la butte où il figure actuellement.

UN EDIFICE REPRESENTATIF DES EPOQUES QU'IL A TRAVERSE

L'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis témoigne de plusieurs siècles d'histoire. Son ancienneté et sa densité historique en font un monument à préserver et conserver, il est également important de rappeler les grands faits historiques dont elle a été témoin :

Lors de l'occupation prussienne, et plus précisément en 1870, la plupart des archives communales relatives à l'église ont brûlé. Il existe encore quelques documents permettant de retracer les différentes étapes de la construction, mais l'essentiel de ce travail réside surtout dans l'analyse stylistique du bâtiment.

SAINT MARTIN

Saint-Martin donna son nom à de nombreux édifices religieux, en effet, 27 églises du Val-d'Oise lui sont dédiées, dont celle de Cormeilles, Herblay et Montigny-les-Cormeilles. Des communes portent également son nom comme celle de Saint Martin du Tertre. C'est plus de trois mille six cents églises en France mais aussi de très nombreux sites, notamment au sein de Cormeilles et dans sa périphérie, tels que des sources où même des fontaines, arbres, villages et bourgs.

Martin vécut au quatrième siècle. C'est notamment ce siècle qui donne à l'église un statut officiel. Au milieu du troisième siècle, elle ne le possédait pas encore, bien qu'elle existe partout avec sa hiérarchie et ses communautés, en s'affirmant comme un très grand mouvement spirituel. Elle possédait déjà des conciles régionaux, et possédait des églises et des cimetières. Elle démocratisait ainsi avec une densité variable d'un bout à l'autre du monde méditerranéen et au-delà même de certaines frontières de l'empire romain. C'est durant les premières années du quatrième siècle que Constantin a accordé aux chrétiens une liberté entière et à l'Eglise une existence officielle, voir même privilégiée. Cela a favorisé la christianisation de l'Empire. Martin, qui était contemporain à ces événements témoigna d'une vie qui lui vaut aujourd'hui les 3700 paroisses françaises placées sous son patronage.

Né en 316 d'une famille païenne (d'où le prénom *Martinus* en l'honneur de *Mars*) d'un milieu modeste, ayant pour père un militaire tribun, il est obligé à 15ans de s'engager dans l'armée où il y restera 22 ans. C'est notamment durant cette période qu'il aurait partagé son manteau avec un mendiant aux portes d'Amiens, épisode retenu pour représenter Saint-Martin par la suite (le manteau ou cape, *capella* en latin, deviendra *chapelle* en français). La vie militaire ne lui convient pas, il ne s'y épanouit pas. Il y mettra fin, représentant la première objection de conscience de l'histoire, par le refus devant l'Empereur d'aller se battre à *Worms* contre les barbares. Il quitte l'armée, et commence sa formation ecclésiastique et spirituelle encadrée par Hilaire (évêque de Poitiers). Sa formation ecclésiastique passe par l'exercice de la fonction de diacre sans en avoir le titre, et sa formation spirituelle par le combat mené aux côtés d'Hilaire en rejetant l'unité du Père, du fils et du Saint Esprit. C'est pour cela qu'il est forcé à l'exil ; il va découvrir le monachisme, et être élu à l'évêché de Tours. Il meurt en 397 à l'âge de 81ans. Il n'a pas laissé d'écrits, on sait cependant de lui qu'il était négligé, au caractère original et intransigeant. Sa vie témoigne d'un homme d'action et de terrain plus qu'en orateur. On observe en effet une sorte de parallèle entre sa vie de soldat de l'Empereur et sa vie d'évêque de Tours, où il s'apparente à un « soldat du Christ ».

Photographie personnelle du
tableau de Saint Martin dans
l'église de Cormeilles-en-Parisis
qui lui est dédiée

LES DIFFERENTES ETAPES DE CONSTRUCTION

PREMIERE CAMPAGNE : MILIEU DU XII^{EME} SIECLE

La construction de l'édifice a été entreprise au milieu du XII^{ème} siècle par l'Abbé Suger qui dirigeait l'Abbaye de Saint Denis depuis 1122. Cormeilles-en-Parisis étant placé sous la tutelle de cette dernière, Suger organisa dans un premier temps la création de la crypte pour rattraper la déclivité de la pente et améliorer la stabilité de la future église.

Construite dans un but structurel, cette crypte possédait tout de même une valeur liturgique, créée comme un sanctuaire en dessous d'un ancien lieu de culte. En effet, nous savons qu'une église existait, depuis l'établissement du christianisme dans la Gaule, et qu'un cimetière l'entourait. Tous deux se trouvaient alors dans l'enceinte du village, dit aujourd'hui « le vieux Cormeilles ». Or nos recherches ont abouti à la conclusion que cette ancienne église ne se situait pas au même endroit que l'actuelle. Tout d'abord car le terrain du square Daguerre, ayant servi jusqu'en 1874 de cimetière, devint champ du repos qu'en 1350, selon *une lettre du Garde de Prévôté de Paris*, écrite le 29 juin de la même année, mais aussi car des fouilles archéologiques entreprises en 2003 dans les abords de l'église indiquent des sépultures datant XIX^{ème} siècle. D'autres fouilles de 1847 effectuées dans le lieu-dit « le Martray » (à 300 m de l'église) ont amené à la découverte de sépultures datant du VII^{ème} siècle. Le nom « Martray », qui signifie « *lieu du martyr* », conforterait également l'hypothèse d'un sanctuaire abritant de possibles reliques à cet endroit.

Tout laisserait donc à penser que l'ancienne église, et son cimetière, aient été implantés dans le « Martray » et non à l'emplacement de l'actuelle église, et ce jusqu'au XII^{ème} siècle.

Néanmoins, les fouilles archéologiques faites en 1978 et 1992 révèlent la présence de sépultures dont certaines sont elles aussi antérieures au XII^{ème} siècle. La réutilisation d'éléments romans (style roman de la nef, formation de l'église au cours du temps ainsi que d'autres éléments que nous verrons au cours de ce mémoire) amène à la conclusion qu'il existait bien, avant l'actuelle église, un lieu de culte à son emplacement.

Nous avons donc considéré l'hypothèse selon laquelle l'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis fut construite sur des fondations plus anciennes, et que la volonté de développer le village vers le Nord/Est s'est entreprise davantage au IX^o siècle qu'au XII^o siècle. Comme nous l'avons préalablement énoncé, cet édifice était fait de bois et torchis, de forme rectangulaire et composé d'un vaisseau unique. Il était localisé au centre de l'actuelle église, la façade orientale s'arrêtant au niveau de l'actuel mur occidental de la crypte.

Le début de la construction de cette crypte a été entrepris vers 1145. Parallèlement, la crypte de la basilique Saint-Denis, connue pour être le « Point 0 de l'art gothique » et datant de 1140, ne comportait pas d'arc en tiers-point, contrairement à celle de Cormeilles-en-Parisis.

Après avoir établi les « fondations » au travers de la création de la crypte, celle du chœur de l'église put débiter et se fit par l'édification des deux dernières travées du vaisseau central et du collatéral nord du chœur dans un style gothique primitif.

DEUXIEME CAMPAGNE : DERNIER QUART DU XII^{EME} SIECLE – DEBUT DU XIII^{EME} SIECLE

La construction du chœur persista par la création des deux premières travées du vaisseau central du chœur, du nord vers le sud. Dès cette deuxième campagne de construction sont apparus de graves problèmes de stabilité : en effet, la seconde pile du côté sud du chœur se désaxait par rapport à la pile de la crypte correspondante. Elle ne repose alors plus que sur une voûte, la stabilité n'étant donc plus assurée.

Ayant considéré qu'il existait une ancienne église, nous pouvons penser qu'il s'agit d'une volonté de se raccorder à une nef romane, bien que la possibilité d'une simple reprise en sous-œuvre puisse également être la cause de ce désordre structurel.

L'arc triomphal séparant l'actuelle nef du chœur semble être par sa forme de la même époque. Néanmoins, Besnard doutait déjà qu'il ne s'agisse simplement d'une des nombreuses réfections du XIX^{ème} siècle.

CAMPAGNE INTERMEDIAIRE : DEUXIEME QUART DU XIII^{EME} SIECLE

Entre 1220 et 1230 s'est entreprise la construction du clocher. L'emplacement de ce dernier pose de réels questionnements puisqu'il empêche toute possibilité de mise en valeur de la crypte, pourtant considérée comme le joyau de cette église.

L'histoire de ce clocher porte également à discussion. En effet, E. Delorme nous informe dans *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS* qu'une prescription a été faite le 29 juillet 1359, au nom du Régent, pour la « démolition de la tour de l'église » dont voici la retranscription :

« Et comme il nous est apparu que le fort du prieuré d'Argenteuil, le chastel de Mail, la **court de l'église parochiale de Cormeilles** et le fort de Geniviller en la Garenne sont préjudiciables et nuissans à la ville de Paris et tout le païs d'environ les dix fors et que les ennemies du royaume se pourroient loger légèrement, tant pour ceux que les diz fors ne sont emperez, avitaillez ne garnis de pièces d'artillerie ne de gens darmes, considérans aussi que ce seroit très grand damage et péril se ils nestoient abbatuz et mises jus, Nous, par vertu du pouvoir à nous donner par les dites lettres, vous mandons, comandons et estroitement enjoignons que sans nul délai vous appelez par devant vous tous les habitants des villes d'Argenteuil ; Espinheil, Saint-Gracien, Franconville, Montmorency, Semnois, Saint-Leu de Taverny, Cormeilles, la ville de Taverny, Sartrouville, Houilles, Montesson, la Querrière Saint-Denis, Chatou, Beson, Arblay, la Frette, Soisi, Ermon, et les autres villes et hamiaux à deux lieues d'environ lesdites forteresses et de toutes les autres villes et hamiaux près des diz fors, tant ceulx qui sont demeurans es dites villes et hamiaux, a présent, comme ceulx qui s'en sont absentez pour doubte des ennemis du Royaume, et leur faites comendement de par Monseigneur le Régent et de par nous **qu'il abattent les diz fors le plus viguerusement et hâtivement qu'il pourra être fait** afin que plus grant péril ne damage ne sen pust ensuivre. Et faites si diligemment, si curieusement, que vous nen puissiez estre reprins de négligence, et que pat la longue, de meme aucun damage ou péril nen puisse venir au païs ne au Royaume. En tesmoing de ce avons mis notre scel a ces lettres qui furent faites le 29^o jour de juillet MCCCLIX. »

Comme nous l'avons mis en évidence dans l'extrait, la « court » de l'église doit être abattu pour éviter les dommages ennemis pendant la Guerre de Cent ans. E. Delorme en conclut qu'il s'agissait de la tour (donc du clocher), puisqu'il fut démontré dans d'autres communes que les églises servaient de refuge aux ennemis. Or, « court » signifie en ce temps « cœur du village », soit le groupement des villageois autour de l'église, cette partie étant cependant sûrement fortifiée.

Le clocher serait donc celui d'origine bien que des recherches archéologiques, pourtant nécessaires pour la bonne compréhension de l'édifice, n'aient pas été faites à ce jour.

TROISIEME CAMPAGNE : MILIEU XV^{EME} SIECLE – DEBUT XVI^{EME} SIECLE

Pendant la troisième campagne s'est déroulé l'établissement du vaisseau central de la nef ainsi que du collatéral sud du chœur.

Pour que l'agrandissement du chœur puisse supporter l'instabilité du terrain mais aussi la forte déclivité du sol, le mur méridional de la crypte et les voûtes reposant sur celui-ci sont démolis. Un autre mur est recréé plus loin, afin de servir de fondations au nouveau mur gouttereau de l'église. Par mesure de sécurité, cet espace créé ne sera pas exploité puisqu'il sera comblé aussitôt et isolé de la crypte, laissé à disposition par interposition d'un mur massif.

L'établissement du collatéral sud du chœur s'achève au début du XVI^{ème} siècle par la création de la première travée de ce dernier, actuelle chapelle Saint Joseph. La partie sud est dès lors cloisonnée par deux autres murs. Le tout est de style gothique flamboyant, malgré certaines réutilisations romanes.

En ce qui concerne la nef, la durée qui sépare la deuxième et la troisième campagne soulève une nouvelle fois la question d'une possible nef romane et nous conforte dans nos hypothèses. En effet, bien que son existence préalable à cette période de construction n'ait pas été prouvée, il serait logique qu'il y eût, dès l'établissement d'une partie du chœur, une nef se raccordant à cette dernière.

Dans *les Inscriptions de la France, Tome II*, M. de GUILHERMY archive les éléments inscrit en beaux caractères noir et rouge dans le lambris en charpente, positionné de chaque côté de la première travée. Ceux-ci déterminent l'époque de construction de la couverture ainsi que le donateur, et par ce fait la fin des travaux :

« lan mil cinq cens et douze
Le dernier jour d'octobre
Ce lambris fut fait et parfet
Doné par maistre Jehan Franchet
Pater noster Ave Maria. »

Ce lambris est ici décrit comme un berceau brisé très soigné où apparaît à chaque travée un écusson armorié et rehaussé de petits fleurons peints en noir, ainsi qu'au sommet l'inscription « Soli Deo honor et gloria ».

RECONSTRUCTIONS, RESTAURATIONS, AJOUTS ET DECOUVERTES AU FIL DES SIECLES

Nous énoncerons et développerons dans cette partie les restaurations en lien avec la structure même. Les autres restaurations seront mentionnées ultérieurement.

ANTERIEURES AU XIX^{ÈME} SIECLE

Entre le XVII^{ème} et le XIX^{ème}, la nef connut de nombreuses modifications puisque ses grandes arcades, ses parties hautes mais également les baies de cette dernière et de ses bas-côtés furent refaites.

Au XVII^{ème} ou XVIII^{ème} siècle, le collatéral nord du chœur vint remplacer ses deux premiers piliers engagés par des pilastres.

A une date inconnue, l'arcade au sud de la base du clocher, soit son accès depuis la nef, est murée, ne laissant qu'une seule porte libre.

Pendant la Révolution, l'église subit de graves mutilations.

En 1791, les cloches sont emmenées à Saint-Germain pour être fondues et réutilisées en monnaies, excepté la plus petite d'entre elle aujourd'hui encore présente.

Le 20 prairial de l'an II (soit le 8 juin 1794) se fête l'Être Suprême. Des travaux préparatoires à cette célébration sont faits, notamment la construction d'un aqueduc destiné à alimenter la fontaine du Chesnay, cela passant par la destruction du porche et de la façade occidentale pour la récupération et la réutilisation des pierres. Devant l'église dépourvue elle-même de son entrée sera placé un tertre recouvert de gazon.

AU XIX^{ÈME} SIECLE

Au cours de la première moitié du XIX^{ème} siècle, le mur du bas-côté sud de la nef est consolidé par l'architecte Vignon, dont la femme et les beaux-parents furent eux-mêmes donateurs pour l'église.

Par la suite, l'architecte diocésain de Versailles, Monsieur BLONDEL, construit en 1862 l'actuelle sacristie. Trois ans après il entreprit également la construction de la façade occidentale et d'un étage supplémentaire au clocher, laissant le côté Est néanmoins inachevé. L'ensemble s'apparente à du néo-gothique. Il restaura également les deux premières travées du bas-côté nord de la nef, qui servaient alors de chapelle des fonts baptismaux.

Vers 1880, ce qui était jusqu'en 1874 un cimetière entourant l'église est transformé en square.

En 1882, une horloge est installée sur le clocher.

En 1891, des travaux de consolidation sont réalisés. La voûte principale du chœur reçoit un chaînage avec poutrelles en fer. Les arcs doubleaux et formerets couvrant l'actuelle chapelle des fonts baptismaux, menaçant de s'écrouler, sont remplacés par des arcs en fer. Ce procédé est visible sur les nervures et les vissages au niveau des clés de voûtes. La même année, les deux premiers chapiteaux des grandes arcades au nord du chœur sont remplacés.

En 1893, un calorifère est installé.

Au XIX^{ème} sont également remplacés les deux piliers engagés de la première travée du collatéral sud du chœur ainsi que les poutres et le lambris de la nef, et ce par une voûte en berceau faite de bois et de plâtre : M. de GUILHERMY le qualifie, dans *les Inscriptions de la France, Tome II*, de « l'aspect le plus vulgaire ». Tout l'intérieur fut également à cette période enduite dans un gris-bleu assez foncé.

Dans les années 1920, une tribune en béton armé de style néo-gothique, s'accordant ainsi à la façade, est installée au fond de la nef mais elle ne recevra jamais d'orgue et sera détruite en 1992.

En 1926, la toiture de la sacristie est restaurée.

En 1958, des travaux de charpente et de couverture du clocher sont réalisés sous la direction de Monsieur DELAUNAY (A.B.F.) et la balustrade est démolie.

Durant le ministère de Robert TERRIBILINI, soit dans les années 1960, la voûte de la nef citée dans les restaurations du XIX^{ème} siècle est de nouveau rénovée par un petit groupe de paroissiens et sous la direction de Michel TERRIBILINI. Son frère lui-même était charpentier ou menuisier mais le platelage et les dispositifs de sécurité étant tout de même confiés à une entreprise spécialisée. A la même période l'église fut repeinte, l'installation électrique renouvelée et un chauffage efficace, remplaçant le calorifère du siècle d'avant, installé.

Charles MULLIER, en charge de l'église entre 1967 et 1969, entrepris quant à lui la réfection du dallage du chœur. Au cours des travaux, différents objets dont les lustres furent volés.

L'éventualité d'une restauration de l'église en 1978 a amené la municipalité à sonder le sol pour en connaître sa profondeur et les différentes couches s'accumulant sur le sol vierge. C'est alors qu'ont été découverts, dans la crypte, des ossements ainsi qu'un sarcophage double en plâtre. Les investigations ont été reprises par le Service Départemental Archéologique du Val d'Oise (SDAVO) qui se concentra sur le vaisseau central de la crypte. Les fouilles ont révélé 13 sépultures dont quatre sont probablement antérieures au XII^{ème} siècle.

Un an plus tard, la Commission déléguée du Conseil Régional retient la candidature de Cormeilles-en-Parisis à un contrat régional qui leur permet d'organiser plusieurs opérations, dont la restauration de l'église divisée en quatre tranches. Les travaux se sont déroulés de 1981 à 1993 et sous la direction de Charles MAJ (A.B.F.).

La première année des travaux, et lors de la messe de minuit, une partie du sol du collatéral sud du chœur s'effondre. Par ce drame, on a découvert la surface qui avait été comblé et muré lors de la troisième campagne de construction. Le Service Départemental Archéologique du Val d'Oise (SDAVO) est de nouveau sollicité. Après déblaiement, il découvre le mur d'origine du bas-côté sud de la crypte, situé deux mètres plus près que l'actuel ainsi que l'accès côté sud de la crypte, également d'origine.

Parallèlement, et afin de démolir totalement le sol du bas-côté sud du chœur tout en stabilisant la structure, des cintres en bois à l'intérieur et des contrefiches à l'extérieur sont installés. Puis, pour préserver l'édifice tout en sauvegardant le volume restitué dans la crypte, la mise en place de poteaux et d'une dalle béton est réalisée.

Entre 1981 et 1982 se déroulent également des sondages de reconnaissance des fondations ainsi que le calage des piles par des poutrelles IPN.

La deuxième tranche se déroule entre 1984 et 1985 et se concentre principalement sur la façade ouest et nord. A l'ouest, l'angle sud-ouest est traité en sous-œuvre par des puits et longrines et le pignon à cette même intersection est repris en pierre de taille. Côté nord, il s'agit de la restauration des couvertures et d'une reprise en béton armé des murs et contreforts, à l'intérieur comme à l'extérieur et y compris dans la crypte à l'est. Un ravalement de la façade nord, sacristie comprise, est également entrepris au mortier de chaux grasse.

La troisième tranche, entre 1986 et 1987, a permis la restauration de la façade (sacristie incluse) et la restauration intérieure du clocher. La première partie se fit par le remplacement en pierre de taille sur l'oculus et le soubassement, puis par le ravalement général en mortier de chaux grasse, ensuite par la réfection de la tourelle en tuile plate au niveau de l'escalier intérieur, et enfin par la pose d'une gouttière et d'une descente E.P. sur la sacristie. La deuxième partie eut comme but de libérer l'ancien accès à la base du clocher depuis la nef, de déboucher les baies côté nord et côté est et les orner de vitraux, de remplacer par des pierres de taille les murs ainsi que les voûtes et de poser un dallage en pierre.

La dernière tranche fut entreprise entre 1991 et 1993 et avait pour fonction de finaliser ce chantier qui dura tout de même douze ans, par l'achèvement des reprises en sous-œuvre et la consolidation du bas-côté sud. Cela comprend la poursuite de l'exécution des fondations sur le mur sud, l'exécution de quatre poteaux en béton armé dans les contreforts jusqu'au niveau du terrain naturel, le remblaiement de cinq puits extérieurs et intérieurs, l'exécution de portiques et planchers en béton armé dans l'ancienne crypte du bas-côté sud, la démolition de la tribune en béton armé, la dépose des étalements intérieurs, le remplacement de la travée d'une poutre sablière côté nord (à l'aplomb de l'arcade de la travée de clocher ouvrant sur la nef) et le dégagement de la baie flamboyante du chevet.

Au même moment se réalisait une troisième campagne de fouilles archéologiques, mais cette fois-ci par le Service régional d'archéologie, à l'emplacement de la crypte découvert en 1981. Ces dernières ont montré l'existence de trois sépultures, toutes trois antérieures à la construction de la crypte.

En 1997, les étalements et cintrage des voûtes de la crypte sont remises en état.

En 2002, une restauration du clocher a été menée, décomposée en deux lots : « Maçonnerie - Pierre de taille » et « Couverture ». Le premier lot comprenait une purge préliminaire des ragréages et placages ciment, la dépose et repose de pierres conservées, la dépose de pierres non conservées et la pose de pierres neuves en remplacement, un ragréage neuf au mortier de chaux ainsi que le rejointoiement nécessaire. Certains moellons ont été également ajoutés et une finition d'enduit de chaux grasse réalisée. Le deuxième lot comprenait quant à lui la réfection du solin sur les bas-côtés, la réparation du chéneau au droit du clocher et la révision de la couverture.

Localisation des 4 tranchées – rapport de fouilles du SRA Ile-de-France

L'année suivante, des fouilles archéologiques ont lieu aux abords de l'église, toujours par le Service régional d'archéologie. Quatre tranchées sont alors réalisées suivant le plan ci-joint. A partir de 3m de profondeur, des vestiges médiévaux sont retrouvés et l'hypothèse d'un fort préexistant est soulevée. La troisième couche amène également la question d'un possible cimetière antérieur à la crypte, ce qui nous conforterait dans l'hypothèse d'une église romane présente sur cette parcelle.

En 2012, des travaux de réfection de couverture ainsi que des restaurations des maçonneries et de l'enduit d'une partie du mur gouttereau nord ont été réalisés.

DESCRIPTION DE L'EXISTANT

ARCHITECTURE

DESCRIPTION GENERALE

Organisation de l'église – plan personnel

L'église est construite en pierre de taille pour les parties considérées les plus nobles et en moellons pour le reste. On y entre par le portail occidental et on y ressort par ce dernier, les autres accès, au niveau de la quatrième travée du bas-côté sud et au nord de la base du clocher, étant uniquement des issues de secours que l'on ne peut donc utiliser autrement. Trois autres portes existent : une donne sur le clocher, une autre dans les combles, et la dernière dans la crypte, parties non accessibles pour le public.

Elle possède une longueur intérieure de 36,20 m, dont 21,15 m pour la nef et 15,05 m pour le chœur. La nef possède une largeur de 6,03 m, et le chœur de 5,85 m au début, et 4,80 m de large à sa fin. Les bas-côtés mesurent 3,53 m de large et 3,66 m au niveau de la première travée. La largeur du collatéral nord du chœur est comprise entre 2,90 m et 2,61 m.

Régulièrement orienté avec son chevet regardant l'Orient et son frontispice regardant vers l'Occident, cet édifice montre néanmoins par son organisation spatiale la séparation bien distincte de la nef et de son chœur, ayant néanmoins en commun trois vaisseaux de quatre travées chacun. En effet, le chœur est désaxé de sa nef vers le sud afin d'être fondé sur un sol le plus stable possible, tout en se raccordant aux éléments de l'édifice qui le précédait. Le soin accordé à chaque partie renforce cette distinction : on retrouve facilement le fait qu'autrefois, les travaux et l'entretien du chœur était à la charge du seigneur (ecclésiastique ou laïque) et ceux de la nef revenaient aux habitants. Ainsi, le chœur est voûté d'ogives tandis que la nef est pourvue d'un simple voutement en berceau dans le bas-côté nord, garde sa charpente apparente dans le bas-côté sud, et se couvre d'un lambris dans le vaisseau central. Autre différence : la non-symétrie. En effet, on observe que des vaisseaux qui s'élargissent tandis que d'autres se rétrécissent. Deux autres éléments complètent la nef et son chœur : d'une part le clocher, qui bute sur la troisième travée de la nef, d'autre part la sacristie, qui jouxte les deux dernières travées du collatéral nord du chœur. Le premier est très soigné tandis que le second ne peut pas être considéré comme entretenu, excepté son mobilier. Avec le collatéral sud du chœur, ils sont les seules exceptions d'un revêtement en plâtre dans cette église.

Photographies personnelles de la façade occidentale

LA FAÇADE OCCIDENTALE

La façade occidentale de la nef est en pierre tendre et fut créée par l'architecte BLONDEL en 1865. Bien que M. BESNARD trouve qu'il s'agit « d'un mauvais pastiche de l'art du XIII^{ème} siècle », elle comporte des éléments tout de même intéressants. La porte occupe la majeure partie du portail et est surmontée de son tympan se terminant en arc brisé. Ce dernier date du début du XX^{ème} siècle et remplace une verrière. Il s'agit d'un bas-relief en stuc, le Christ Pantocrator est entouré d'anges dont un porte une trompette en métal. Autour, deux frises, qui sont des réutilisations du XVI^{ème} siècle, forment l'archivolte en tiers-point et représentent la vigne avec ses grappes et ses feuilles, le chêne et ses glands, quelques animaux réels (escargot, oiseau, salamandre) ou imaginaires. Au sommet, une rose du XIV^{ème} siècle est formée d'un décor tréflé et de triangles curvilignes. Un bas-relief trilobé couronne le tout et des choux longent les rampants. Deux contreforts, surmontés de pinacles jusqu'à la deuxième moitié du XX^{ème} siècle et dont on n'aperçoit plus que les moignons, séparent le corps central des deux bas-côtés, formés de trois larmiers dont deux se prolongent sur le mur central, formant ainsi un bandeau. Des deux côtés de ce dernier, les latéraux se font sobres, par une unique baie en arc brisé qui les habillent. Par son architecture, la façade occidentale rentre dans un style néo-gothique.

Photographie personnelle du clocher

LE CLOCHER

Au niveau de la troisième travée du bas-côté nord, le clocher. Il s'agit d'une tour carrée créée au deuxième quart du XII^{ème} siècle et terminée par un toit en ardoise. Le rez de chaussée comporte deux fenêtres en arc brisé avec une double archivolt biseauté. L'étage suivant comporte un arc brisé sur chaque face dont une enveloppe aujourd'hui une arcade géminée avec trois colonnettes et un oculus abritant le cadran de l'horloge. Le dernier étage remonte à 1865, tout comme la façade occidentale, avec quatre baies géminées, dont celle à l'est est à arc commun et non ornée au niveau de son meneau. Huit contreforts à retraits successifs, dont la moitié sont à l'extérieur soutiennent la tour, dont celui situé au nord-ouest est une tourelle renfermant un escalier. Pour terminer, une gargouille est à chaque angle de cette tour et le haut se termine par une suite de corbeaux formant une corniche. Pour finir, deux larmiers partagent chaque étage en trois parties.

LES MURS GOUTTEREAUX

Au nord, seules les deux premières travées nous ayant été accessibles, nous baserons notre description de la deuxième partie sur les documents recueillis (descriptions, plans, etc ...).

Tout d'abord, toutes les parties visibles ont été enduites, ce qui nous permet difficilement de lire l'histoire du bâti, sans compter le fait qu'elles aient été également très reprises. Les baies hautes de la nef, dont deux sont en forme d'oculus au nord et quatre en plein cintre au sud, ainsi que les baies terminant le collatéral nord, également en plein cintre et au nombre de trois, sont tardives puisqu'elles datent toutes du XVIII^{ème} ou du XIX^{ème} siècle. En ce qui concerne les trois oculus et le quadrilobe situés en partie haute du mur gouttereau nord, ils s'agiraient d'ouvertures faites au XIX^{ème} siècle mais probablement suivant des traces anciennes. De plus, de part et d'autre de la nef, nous trouvons d'une part au sud quatre baies cintrées qui datent probablement de 1804 séparées par trois contreforts, et d'autre part au nord deux baies reliées par un meneau datant des travaux de reconstruction du porche en 1865 et entourée de deux contreforts. Les trois dernières baies du mur gouttereau sud et leurs réseaux sont caractéristiques du style gothique flamboyant, avec leurs tympans à soufflets et mouchettes. La travée d'avant, soit la première donnant au chœur, se différencie par son remplage typique de la deuxième moitié du XVI^{ème} siècle. Au-dessous de cette dernière, une petite porte mène à la crypte. Les quatre baies sont liées par une corniche à leurs bases et se fond avec les larmiers des quatre contreforts.

Photographies personnelles du mur gouttereau sud

Photographie personnelle du mur gouttereau nord

LA FAÇADE ORIENTALE

Il s'agit d'un chevet plat. Pleinement asymétrique, la façade orientale traduit l'histoire de l'édifice. En effet, le collatéral nord date de la première phase de construction, soit le milieu du XII^{ème} siècle, avec une baie en plein cintre. La partie centrale est délimitée par un contrefort et une tourelle d'escalier carrée qui permet l'accès aux combles, depuis une porte du retable et d'un quart d'échauguette au sommet. Entre les deux, deux baies en arc brisé séparées par un simple meneau non ornementé ont été murées lors de l'installation du retable, en 1700. Au-dessus, une petite rose connu le même sort mais une petite fenêtre cintrée l'ouvre aujourd'hui partiellement. Le collatéral sud est quant à lui orné d'une magnifique baie flamboyante du XV^{ème} siècle, à trois lancettes et mouchettes en flammes. Le tout admet également d'autres ouvertures, permettant simplement de ventiler les combles.

Photographie personnelle de la façade orientale

ARCHITECTURE INTERIEURE

LA NEF ET SES BAS-COTES

Faites de quatre travées, elle est interceptée au niveau de la troisième de son bas-côté nord par le clocher, qui suppose que ce vaisseau est postérieur à sa construction. Ce bas-côté abrite aujourd'hui la chapelle de la Vierge. Avant son interruption en troisième travée, il est couvert par un lambris en anse de panier plâtré et est éclairé par deux baies : une au revers de la façade occidentale, en arc brisé, l'autre perçant le mur gouttereau nord, composé de deux baies géminées en arc brisés séparées par un meneau. La seconde partie, faite d'une unique travée, possède un plafond moitié plat, moitié incliné, et une baie en plein-cintre. Le bas-côté sud comporte quant à lui un plafond incliné en accord avec la pente du toit, courbé en quart de cercle côté nef, et une charpente apparente faite d'entrails avec contrefiches, demi-arêtiers et, côté nef, des jambes de forces. Elle comporte cinq baies, toutes en plein cintre, excepté celle permettant la symétrie de la façade occidentale. Les quatre autres, sur le mur gouttereau, sont plus ou moins axés par rapport aux travées. Le vaisseau central s'impose par sa hauteur au plafond arrondi en lambris. Ce dernier est supporté par des consoles cannelées qui soutiennent également une corniche. Des baies hautes éclairent ce dernier vaisseau : quatre baies en plein cintre sont axées aux travées, côté sud, et deux oculi se trouvent du côté nord. La séparation entre les trois vaisseaux se fait par de grandes arcades en plein-cintre, de largeurs différentes. Les chapiteaux sont taillés formant des décors végétaux, bien qu'ils soient tous différents. Une rosace au revers de la façade occidentale, fait de triangles curvilignes, domine l'église.

Photographies personnelles de la nef et ses bas-côtés

LE CLOCHER

Il est de forme carrée. Ses murs ne sont pas enduits, laissant apparaître un appareillage récent en gros moellons retaillés. La présence de l'arcade en tiers point indique la présence antérieure d'un mur qui séparait la nef et le clocher. Deux baies en arc brisés lui permettent d'être baigné de lumière. La clé de voûte est une rose de petit diamètre, fait de quatre feuilles. La retombée se fait par de petits culots non sculptés près de l'arcade vers la nef ; sur un massif de maçonnerie qui occupe cet angle de la travée, au nord-ouest ; et sur un cul-de-lampe représentant un buste d'homme dans l'angle nord-est.

Photographies personnelles du clocher

LE CHŒUR ET SES COLLATÉRAUX

Le chœur comporte trois travées. Lorsque l'on regarde l'édifice de l'extérieur, il semble que la nef soit surélevée par rapport au chœur. Mais cependant, on s'aperçoit à l'intérieur que c'est le chœur qui est surélevé par rapport à la nef.

Son collatéral sud est richement décoré de vitraux de grandes dimensions, du XIX^{ème} et XXI^{ème} siècle, et donc, très lumineux, tandis que le collatéral nord est plus sombre. Tout d'abord, il ne possède que trois ouvertures de petites dimensions par rapport à celles dont nous venons de parler. De plus, la sacristie qui se situe de l'autre côté des deux dernières travées du collatéral nord empêche d'ouvrir plus amplement ce dernier. Enfin, ce collatéral est beaucoup plus étroit que celui au sud, ce qui rend renforce l'obscurité.

L'ensemble du chœur est voûté en croisées d'ogives. Comme beaucoup d'autres églises, il témoigne d'une décoration riche et noble que la nef ne possède pas : cela est dû à la répartition des charges d'entretien entre seigneurs et villageois, comme nous l'avons déjà énoncé. Dans la chapelle des fonts baptismaux, nous pouvons voir une clé de voûte fait de deux chérubins portant un écusson où figurent trois feurs de lys.

Photographies personnelles du chœur et ses collatéraux

LA CRYPTÉ

A l'est de la base du clocher, un escalier reste le seul moyen d'accès à la crypte, aujourd'hui fermée au public. La porte donne sur une galerie en pente, creusée à même la roche, puis sur un tunnel recouvert d'un berceau rampant.

Le plan de la crypte est simple : trois vaisseaux de trois travées chacun reposant au centre sur quatre piliers isolés, et sur des piliers engagés à l'aplomb des murs, tous surplombés de voûtes en croisées d'ogives. Au centre des quatre piliers se trouve l'espace de sarcophage. Ils ont été enlevés bien que leurs formes et leurs dimensionnements restent visibles dans le sol.

Au sud, un mur sépare l'espace en deux, mais une ouverture y a été aménagée : il s'agit du mur massif créé entre le XV^{ème} et XVI^{ème} siècle afin de combler le dernier vaisseau, par mesure de sécurité.

Dans cette première partie, outre la trace des sarcophages, on remarque une armoire liturgique dans le mur ouest, la trace d'un autel à l'est et d'anciennes fenêtres à demi-jour au nord, bien qu'aujourd'hui bouchées à leur extrémité.

Galerie en pente

Armoire liturgique

Croisée d'ogives

Mur de séparation

Fenêtres

Traces de sarcophages

Découverte des sarcophages

Photographies personnelles de la crypte

Excepté en noir et blanc, sépulture antérieure au XII^{ème} siècle – Sondage dans la crypte, SDAVO, 1978

Dans la seconde partie de la crypte, aujourd'hui déblayée, deux poteaux et une dalle en béton, de la même époque que le mur de séparation, soutiennent l'édifice. A leurs côtés s'élèvent des colonnes plus anciennes qui soutiennent des arcs en tiers-point.

L'espace est rectangulaire et possède un escalier au sud qui mène à une sortie côté square Daguerre. Il est couvert de la même manière que le premier accès. Ainsi, outre les éléments cités ci-dessus, le double accès à la crypte laisse à penser que cette dernière servit très probablement d'église basse permettant la célébration d'offices auprès d'éventuelles reliques de Saint Martin, l'entrée se faisant au nord de l'édifice et la sortie au sud de la crypte.

Mur de séparation

Colonnes anciennes et modernes

Escalier menant à la sortie

Photographies personnelles de la crypte

L'ensemble des maçonneries courantes sont faites en meulière de Montmorency tandis qu'un moyen appareil de calcaire fin et blond, provenant de Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines, est utilisé pour la structure architectonique. Le parement est ensuite uniformément layé finement.

LES CHAPITEAUX DE CET EDIFICE

Comme dans toute l'étendue de l'église, la crypte comporte des chapiteaux. Nous proposons de citer les plus remarquables de chaque époque.

CHAPITEAUX DU XII^{ÈME} SIECLE

Quatrième pile nord

Pile engagée au sud du chevet

Photographies personnelles de chapiteaux du XII^{ème} siècle

La quatrième pile nord et celle qui lui fait face au sud datent de la fin du XII^{ème} siècle et sont semblables : leurs bases sont carrées et à griffes et elles possèdent un tore unique. Le chapiteau se compose de feuillages stylisés et striés, dérivé du corinthien. Elles se recourbent davantage aux angles, afin de rappeler des volutes.

La pile engagée au nord du chevet et son homologue au sud datent du même siècle et se composent d'une colonne principale et de deux colonnettes. Les chapiteaux sont totalement dans le style corinthien, contrairement à ceux vus précédemment qui s'en inspirent que légèrement.

Les multiples restaurations du XV^{ème} et XVI^{ème} ont permis aux tailleurs de pierre du moment de sculpter de nombreux chapiteaux dans cette église, dont voici quelques exemples.

La troisième pile sud de la nef, probablement remploie du couloir sud de la crypte, est composée d'un ensemble feuillagé se détachant de la corbeille, à l'est d'un diable rampant et au nord d'un oiseau se cachant sous son aile. Cette alliance peut laisser penser à une représentation du bien et du mal.

Autre chapiteau de la nef, la première pile de cette dernière comporte des feuilles de vignes et ses grappes et au sud un autre personnage rampant, portant uniquement des chaussons aux pieds. Il est possible qu'il s'agisse ici d'une représentation de l'ivresse de Noé.

Dans le chœur, le troisième chapiteau du collatéral sud est semblable à un de la crypte, la seule différence étant que celui-ci porte des anges souriants alors que ceux de la crypte sont grimaçants. Ils sont couchés, tiennent un phylactère et, au centre, un blason où figure les armes de Saint-Denis.

Le second chapiteau de ce collatéral reprend les mêmes dispositions, mais il ne s'agit pas là d'anges mais d'un homme, sur la gauche, et d'un animal, sur la droite, et ils ne tiennent non pas un blason mais une couronne, peut-être de martyr.

L'homme porte le blason de Saint-Denis et une probable armure.

Le cul-de-lampe à l'angle nord/est de la crypte comporte quant à lui une figure grimaçante.

Troisième pile sud de la nef

Second chapiteau du collatéral sud du chœur

Cul-de-lampe, crypte

Troisième chapiteau du collatéral sud du chœur

Première pile sud de la nef

Photographies personnelles de chapiteaux du XV^{ème} et XVI^{ème}

Ces deux chapiteaux appartiennent au collatéral nord du chœur et sont dans leur forme actuelle du XIX^{ème} siècle, mais leurs supports datent probablement de la fin du XII^{ème} siècle. Malheureusement, nous ne savons pas à ce jour s'ils reprennent des dispositions anciennes.

La première pile de ce collatéral abrite, à l'axe du chapiteau, côté nord, les armes du pape Léon XIII, qui succéda à Pie IX et régna de 1878 à 1903. Pour le reste du chapiteau, le décor est feuillagé avec des feuilles de chêne au centre des trois autres faces et des palmettes recourbées aux angles.

La deuxième pile est semblable à la première, la différence se faisant sur le côté nord du chapiteau, les armes du pape étant remplacés par un blason, de l'évêque de Versailles probablement.

Seconde pile nord du choeur

Première pile nord du choeur

Photographies personnelles de chapiteaux du XIX^{ème} siècle

TABLEAUX

CRUCIFIXION

Photographie personnelle du
Christ en croix

découvert sur le Golgotha (le Mont du Crâne). Au sommet de la croix, le titulus « INRI » qui est l'acronyme de « *Iesvs Nazarens, Rex Iudæorum* », expression latine formulée dans l'Évangile selon Saint Jean et qui signifie « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ».

Situé dans le chœur, au centre du retable et axé avec l'ancien maître-autel, ce premier tableau est une huile sur toile datant de 1816, soit du XIX^{ème} siècle. À côté de la date de création inscrite sur le tableau, on remarque l'initiale « D ». De style romantique, il est inscrit Monument Historique à titre d'objet depuis 1996. Le retable datant de 1700, il est probable qu'il ait subi des modifications et que ces dernières amenèrent à y placer cet imposant tableau.

Selon un inventaire datant du 22 pluviôse de l'an III (soit le 10 février 1795) et répertorié dans *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS*, par E. Delorme, il existait un tableau représentant le Christ crucifié dans la sacristie. Il s'agit sûrement du même tableau qu'aujourd'hui, simplement déplacé, sans doute lorsque l'église est devenue salle décadaire (partie réservée au temple de la raison) le 22 floréal de l'an II (11 mai 1794).

Le ciel est enténébré et rougeoyant, le Christ aux chairs pâles, les yeux levés au ciel. En arrière-plan, c'est la ville de Jérusalem avec ses murailles, tours et collines qui est représentée. Un pagne lui couvre le bas des reins, le perizonium qu'en occident, par pudeur, la plupart des artistes adoptent pour représenter le Christ en croix.

Au pied, un crâne, référence au crâne d'Adam qui aurait été

SAINT PIERRE ET SAINT MARTIN

Photographies personnelles de Saint
Pierre et Saint Martin

Situé du côté gauche du même retable que le tableau de la Crucifixion, une représentation de Saint Pierre. Il s'agit d'une huile sur toile datant probablement de 1700, tout comme le retable. D'après l'évangile selon Matthieu (16,18-19), le Christ lui aurait donné les clefs du royaume. Vêtu à l'antique, pieds nus dans ses sandales ; dans sa main droite les clefs, et à gauche le livre des évangiles.

Situé du côté droit de ce même retable, une représentation de Saint Martin, titulaire de l'église. Il s'agit d'une huile sur toile datant probablement de 1700, tout comme le retable. Il est représenté de la même manière que dans le vitrail qui lui est dédié dans l'axe du chevet, à la différence près que son rochet est bordé de dentelles, qu'il porte une croix pectorale ainsi qu'une étole assortie à sa chape.

LE DENIER DE CESAR

Photographie personnelle du Denier de César

Situé au-dessus de la porte donnant accès à la crypte de l'intérieur de l'église, soit du côté est du clocher, ce tableau est une huile sur toile de 1.63x1.18m datant du XVIIIème siècle. Il s'agit d'une copie d'un original de Pierre-Paul Rubens daté de 1614 et aujourd'hui conservé au Fine Art Museum de San Francisco. Seule une autre copie existe : elle date de 1620, et provient d'un anonyme. Elle est conservée au Musée du Louvre, depuis sa saisie révolutionnaire en 1793. Celui de l'Eglise Saint Martin fut restauré en 2004 par Catherine LASCROUX, découvert par le public le 18 septembre de la même année et est Monument Historique à titre d'objet depuis 2005.

Cette toile est aujourd'hui reconnue officiellement comme appartenant au Patrimoine français ; cela aurait pu ne jamais arriver car il ne s'agissait à la base que d'une vieille toile déchirée, retrouvée dans la sacristie de l'église. Bien que son état en fasse à première vue un objet sans valeur, la commune décida de la faire examiner attentivement afin de savoir si une restauration était envisageable, et ce fut le cas. Le « concours financier du département » et l'Association de Sauvegarde de l'Eglise Saint Martin (ASESM) ont incité la commune à se lancer dans ce projet audacieux de restauration.

Il s'agit de l'illustration d'un passage de la Bible, rapporté par Matthieu (22,15-22), Marc (12,13-17) et Luc (20,20-26), où les Pharisiens essayent de piéger Jésus en le mettant dans une situation inconfortable, où son obéissance au régime impérial va à l'encontre de ses croyances religieuses. En effet, il s'agit de l'épisode où les Pharisiens demandent au Christ s'ils doivent ou non payer l'impôt à César. Accepter aurait démontré qu'il n'était pas le Messie, refuser aurait fait de lui l'ennemi de l'empereur, la Judée étant sous domination romaine. Il demande alors qu'on lui montre une pièce de monnaie. Un homme lui tend alors un denier et Jésus lui demande à qui appartient le nom ainsi que le visage gravé. L'homme répond « A César » et le Christ lui dit alors le célèbre « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », le doigt levé vers le ciel.

LA VIERGE DEVANT LE CHRIST MORT COUCHE SUR SON LINCEUL

Photographie personnelle de la Vierge devant le Christ mort couché sur son linceul

Du côté ouest du clocher, ce deuxième tableau, également appelé « Mater Dolorosa » Il s'agit d'une huile sur toile de 0.80x1.18m qui date du XVIIème siècle et qui provient d'un anonyme. Cette Piéta fut elle aussi restaurée en 2005 par Catherine LASCROUX.

Marie, dont sa minceur traduit l'ampleur de sa tristesse, bien que cachée par son ample manteau, profite du dernier instant qu'on lui laisse pour admirer son fils bien aimé, allongé sur son linceul et le couvercle de son tombeau, à l'entrée de la grotte. En bas à gauche du tableau, nous apercevons certains des objets de torture ayant amené à sa mort : une couronne d'épines ainsi que 4 clous. L'habilité du peintre se démontre par sa volonté de joindre les mains de Marie et les diriger vers le bas, nous amenant ainsi à s'intéresser à son visage, empreint d'un air singulièrement serein, voir confiant.

LE CHRIST PORTANT SA CROIX S'ADRESSE AUX FEMMES DE JERUSALEM

Situé dans la chapelle des fonts baptismaux, soit dans le bas-côté sud, ce troisième tableau est une huile sur toile de 1.23x1.53m, provenant également d'un anonyme et datant du XIXème siècle.

Photographie personnelle du Christ portant sa croix s'adresse aux femmes de Jérusalem

Il s'agit de l'illustration d'un passage de la Bible, dit l'épisode du chemin de croix, rapporté par Luc (23,27-31). Dans ce tableau, Jésus, presque au centre, porte sa croix et se tourne vers trois femmes agenouillées sur le côté droit de la toile et leur fait, très sobrement, un geste de salut. Il est couvert d'une robe rouge, d'une couronne d'épines et d'un nimbe. Le ciel est sombre et nous enseigne que le passage représenté n'est pas joyeux. On reconnaît Simone de Cyrène, de dos, sur la gauche du tableau, aidant le Christ à porter sa croix, à l'aide d'une corde attachée à cette dernière. Au même niveau que les femmes, un agave aux feuilles vertes et piquantes. Derrières elles, moins visibles, deux hommes dont l'un porte une lance. Enfin, en arrière-plan, un vraisemblable cavalier.

SCULPTURE : ST JOSEPH ET L'ENFANT JESUS

Photographie personnelle de
Saint Joseph et l'enfant Jésus

Située dans la niche de la chapelle des fonts baptismaux, du côté est, cette sculpture en plâtre est réalisée vers 1934 par Yves PARDILLEE.

Il s'agit du modèle réduit réclamé par Emile MAURIN, curé de Cormeilles-en-Parisis, pour la chapelle du Christ-Roi, paroisse construite en 1934 par ce même curé et située à moins de deux kilomètres.

Jésus est aux bras de son père adoptif, Joseph, époux de Marie. Ce dernier est représenté en artisan avec le socle en bas-relief portant en rouge et bleu les outils du charpentier : marteau, tenaille et scie. En effet, les évangiles le décrivent comme un « tekton », généralement traduit par « charpentier », bien que le terme grec évoque simplement un artisan travaillant le bois, le fer ou la pierre.

Tous deux de profil, ils représentent une scène tendre et réconfortante entre un père et son fils : l'enfant, monté sur un billot de bois et sur la pointe des pieds, atteint le cou de son père ; le père se penchant pour embrasser son fils au front et le prendre lui aussi dans ses bras.

MONUMENT AUX MORTS DE LA GUERRE DE 1914-1918

Photographie personnelle du monument
aux morts de la guerre de 1914/1918

Au revers sud de la façade occidentale, un monument aux morts en marbre généreusement travaillé : la stèle se sectionne en trois, par deux soldats armés (à gauche un fantassin, à droite un gaulois) se détachant en relief sur deux pilastres cannelés, pour se subdiviser en partie centrale par une sorte de daie où repose un coq, symbole de la France s'opposant à l'aigle impérial du Reich Allemand. En partie inférieure, l'absolution d'un soldat mourant par un aumônier est représentée¹. En partie supérieure, le fronton circulaire accueille une Vierge à l'enfant, Marie pointant le Christ crucifié. Deux anges et deux pots à feu couronnent l'ensemble.

Il fut restauré par le Musée du Plâtre de Cormeilles et l'Association « Age et Partage ».

¹ Généralement, « Je te pardonne tes péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. », formule du prêtre après la confession et la demande de pardon d'un chrétien pour les péchés commis

RETABLE ET ANCIEN MAITRE-AUTEL

Photographie personnelle du retable et ancien maître-autel

Situé dans le chœur de l'Eglise, il s'agit d'un ensemble néobaroque installé le 30 août 1700, excepté le tabernacle en marbre blanc qui date du début du XIX^{ème} siècle et remplace celui du XVIII^{ème}, béni en son temps par le curé de Cormeilles, Messire François CHAMBON, avec l'assistance du vicaire Messire Thomas AUVRAY.

Ce retable avait été installé en même temps qu'une balustrade de jubé, encore présent en 1755 car relevé par Jean LEBEUF dans *Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris : Tome second* mais aujourd'hui disparu.

Le retable est en bois peint, faux marbre polychrome, motifs en reliefs et dorures et se compose de trois grandes parties. La caisse² est délimitée par deux pilastres ioniques cannelés et surplombée d'un entablement orné de rinceaux puis d'un fronton triangulaire abritant deux chérubins et enfin d'une croix entourée en sa base de flammes. La base ainsi que les rampants du fronton sont eux travaillés sous forme de dentelures, qui se prolongent au sommet des volets latéraux. Au centre, nous retrouvons le tableau du Christ en croix décrit plus haut dans ce mémoire.

Dans l'alignement vertical, le tabernacle³ en arc triomphal est décoré au niveau de son ouverture dorée par « l'Agneau couché sur le Livre aux sept sceaux », représentation de l'Apocalypse de Saint Jean. Devant la caisse de ce retable l'ancien maître-autel est mis en valeur par un emmarchement à trois degrés, débutant à l'alignement des extrémités du retable pour se finir à l'alignement de celles du maître-autel. Les volets latéraux⁴ sont quant à eux constitués chacun d'un tableau mis en valeur par une arcature en plein cintre, deux sobres colonnes, une agrafe sur le dessus ainsi qu'une tombée de fruits et fleurs. Au-dessous de ces deux tableaux, celui de gauche représentant Saint Pierre et celui de droite Saint Martin, grandeur nature, deux motifs de portes, celle de droite étant réelle et menant aux combles de l'église.

² Partie centrale du retable, aussi appelé « huche ».

³ Il s'agit d'un élément destiné à recevoir la réserve eucharistique.

⁴ Parties latérales du retable

Photographie personnelle du maitre-autel

MAITRE-AUTEL

Le nouveau maitre-autel, également dans le chœur, est de style néo-gothique, décoré de trois arcatures dans le style de la Sainte-Chapelle.

RETABLE DE L'AUTEL DE LA VIERGE

Photographie personnelle du retable de l'autel de la Vierge

Aujourd'hui situé dans le bas-côté nord de la nef, il s'agit de la caisse d'un retable présent dans son intégralité dans la *monographie de Besnard* en 1904 ainsi que d'anciennes cartes postales. Il était alors situé dans le collatéral sud du chevet, au niveau de l'actuelle baie flamboyante et est supposé être le don de M. et Mme DUBOISTERF, parents de Mme VIGNON, qui fit elle-même des dons pour l'église au XIX^{ème} siècle, et béni le 6 juin 1785 par le curé CHEDEVILLE dans la chapelle sous « l'invocation de Saint Sébastien », selon *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS*, par E. Delorme.

Le retable est en bois peint en gris, doré et sculpté. La caisse, unique partie restante de ce retable, est bornée, tout comme le retable du chœur, par deux pilastres ioniques cannelés, moins travaillés néanmoins. Son entablement abrite deux angelots et son fronton circulaire est magnifié par un ensemble composé du tétragramme du Seigneur, entouré d'un triangle symbolisant la Trinité, lui-même entouré d'une gloire⁵. Nous pouvons également y voir une inscription, en lettres dorées sur fond noir, faisant référence à l'Immaculée Conception : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Au centre, la niche en plein cintre abritait auparavant une Vierge à l'Enfant ; aujourd'hui il s'agit d'une statue de Notre Dame de Lourdes. Dans l'alignement, nous retrouvons un tabernacle représentant « l'Agneau couché sur le Livre aux sept sceaux », néanmoins un peu plus orné que l'autre, avec deux chérubins et une opulence de dorure. Bien qu'aujourd'hui disparues, nous savons que dans les volets latéraux siégeaient deux statues de saintes. Enfin, sur la façade de l'autel, on peut voir les initiales « AM » (ave maria) en lettres dorées entrelacées.

⁵ Symbole de la présence de Dieu par un ensemble de rayons divins.

LAMBRIS

Photographie personnelle du lambris

Situé dans la chapelle des fonts baptismaux, dans le bas-côté sud, aussi appelée « chapelle de Saint Joseph », il s'agit d'un lambris d'un mètre vingt de hauteur, composé de 8 panneaux et recouvrant le mur Ouest et Sud de la chapelle. Il s'agit d'un don fait par Mme VIGNON au XIX^{ème} siècle et qui date du XVI^{ème} siècle, ce qui laisse penser qu'il provient d'une autre église. Cet ensemble de boiseries est classé Monument Historique à titre d'objet depuis 1905.

Le lambris se compose de deux registres principaux séparés par un mince entablement orné de rinceaux. Le registre inférieur est composé de huit panneaux rectangulaires verticaux séparés entre eux par un pilastre ionique. Ils représentent tous un décor architecturé en perspective avec un arc triomphal, un plafond à caissons et, soit une pancarte vide accrochée au mur, maintenue par une pomme de pin en dessous, soit une lampe suspendue. Deux fois moins haut que les panneaux du registre inférieur, les trois cartouches du registre supérieur, situées du côté sud, sont, néanmoins deux fois plus larges et se composent d'un bouquet d'épis et d'une vigne noués ensemble. De gauche à droite, nous avons respectivement, au-dessus du nœud, la colombe du St Esprit entourée d'une gloire, un chérubin et, de nouveau, « l'Agneau couché sur le Livre aux sept sceaux ». Du côté sud, le registre supérieur est composé, au centre, d'une plaque de marbre noir portant l'inscription « A la mémoire de Mme VIGNON, / Fondatrice de la salle d'asile en 1854, / Bienfaitrice de l'église et des pauvres, / inhumée à Cormeilles le 2 février 1864, / Priez Dieu pour elle »; sur les côtés, de deux motifs floraux en plâtre. Enfin, sur le stylobate de ces boiseries se trouve une inscription dont seule « PRECVRSEVR.ET.VREY.AMI.DE.DIEU. » peut être considérée authentique, ce qui confirmerait le fait que le lambris provenait d'une autre église et a été amené à celle-ci de façon incomplète. De plus, cette inscription se référerait plutôt à Saint Jean-Baptiste, et non Saint-Martin, dont la suite « MONSIEVR.S.MARTIN.SOIT. INTERCESSEVR.POVR NOVS » serait donc un ajout du XIX^{ème} siècle. Dans ce sens, l'inscription se limitait en 1844 à « PRECVRSEVR.ET.VREY.AMI.DE.DIEU.MONSIEVR. ».

Photographie personnelle de la 14^{ème} station de croix

AUTRE MOBILIER

LE CHEMIN DE CROIX

Les 14 stations de croix qui longent les bas-côtés servaient, au Moyen-âge, aux pèlerins ne pouvant se rendre en Terre Sainte, à participer à la Passion du Christ dans leur propre église, par ces stations de croix faites d'images relatant le via crucis, le « chemin de croix ». Cette station, par exemple, est située sur le contrefort intérieur ouest du clocher et correspond à la dernière station du chemin de croix, c'est-à-dire « Jésus mis au tombeau ».

BENITIER ET FONTS BAPTISMAUX

Photographies personnelles du bénitier, des petits fonts baptismaux et des fonts baptismaux

A gauche, le petit bénitier situé à l'entrée de l'église est en pierre ; il est accroché au dossier du premier banc à droite en entrant, moyennant des ferrures.

Au centre, les petits fonts baptismaux situés à la base du clocher sont de plan ovale et ornés de multiples moulures.

A droite, les fonts baptismaux situés dans la chapelle Saint-Joseph, datent environ de 1992 et se limitent à un épais cylindre soutenant une large margelle.

*Photographie personnelle
du confessionnal*

CONFESSIONNAL⁶

Situé dans la première travée du bas-côté sud de la nef, le confessionnal est en bois et a trois loges. Le corps central est composé de trois arcatures à arcs brisés, de motifs de polylobes et de rampants décorés de choux. Cinq colonnettes en forme de pinacles rehaussent le tout.

Selon *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS*, un confessionnal fut mis aux enchères le 1^{er} messidor de l'an II (soit le 19 juin 1794) ainsi que d'autres objets jugés « meubles et effets inutiles ». Ce confessionnal n'apparaissant pas dans l'inventaire de ce qui reste dans l'église le 22 pluviôse de l'an III (soit le 10 février 1795), deux possibilités sont à envisager : la première est que l'actuel est postérieur à la fin du XVIII^{ème} siècle, la deuxième est de supposer que certains objets de culte vendus aux enchères aient été rachetés par des catholiques pour les sauver, qu'ils les auraient restitués par la suite, et que le dit confessionnal en ferait partie.

⁶ Il s'agit d'une sorte d'isoloir dans lesquels on reçoit le sacrement de pénitence, ou confession.

L'ORGUE

Situé au passage entre nef et chœur, dans le collatéral nord, cet orgue datant de 1970 est en place dans l'église depuis 2011. Le soutien de l'association de sauvegarde de l'église (l'ASESM) ainsi que du Sénat a permis la restauration de cet orgue qui fut donné en 2008 à l'ASESM par les Sœurs Augustines d'Arnouville-lès-Gonesse, ces dernières quittant le pays. Lors de sa restauration, il reçut un nouvel aspect visuel afin de s'harmoniser à l'édifice ainsi qu'un pédalier neuf.

Photographie personnelle
de l'orgue

LES SIEGES

Photographies personnelles des bancs et stalles

Au Moyen-Age, les célébrations liturgiques se faisaient debout pour les fidèles. Mais vers le XV^l^{ème} siècle, des sièges sont mis à leur disposition. Aujourd'hui, une soixantaine de bancs en chêne sont présents mais nous savons qu'il y en avait plus autrefois. En effet, ils se répartissent inégalement dans la nef, ce qui semble être la conséquence d'une perte, et parce que la vente aux enchères le 1^{er} messidor de l'an II (soit le 19 juin 1794) mentionne des bancs et chaises. De plus, l'inventaire de ce qui reste dans l'église le 22 pluviôse de l'an III (soit le 10 février 1795) mentionnait la présence de cent cinq bancs et quatorze chaises. Malheureusement, on constate leur mauvais état, les portillons et les casiers ont disparu, les plaques de métal où sont inscrit les noms face à chaque siège manquent sur un bon nombre de bancs. En ce qui concerne les chaises, un investissement a été fait puisqu'on en trouve aujourd'hui une cinquantaine. Nous faisons la même constatation pour les stalles, ces dernières étant au nombre de six lors de l'inventaire et forment aujourd'hui deux ensembles de cinq chacun. Leurs accoudoirs sont à volutes.

LA CHAIRE A PRECHER

Ancienne chaire à prêcher –
Diagnostic sanitaire de M. LABLAUDE

La chaire permettait auparavant de s'adresser aux croyants en prenant de la hauteur afin que le plus de monde possible entende. L'abat-voix était notamment apprécié puisqu'il permettait de rabattre la voix du prédicateur vers l'auditoire.

Dans *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS*, par E. Delorme, l'inventaire de ce qui reste dans l'église le 22 pluviôse de l'an III (soit le 10 février 1795) fait mention d'une chaire à prêcher. Dans des cartes postales du début du XXème siècle ainsi que des années 1950 mis à disposition dans *le diagnostic sanitaire de M. LABLAUDE*, nous retrouvons une chaire à prêcher, au niveau de l'actuel orgue.

Elle se compose d'une cuve à caissons avec un motif difficile à identifier, excepté la croix en son centre. L'abat-voix à 5 faces vues est travaillé et se compose de plusieurs niveaux. Il semblerait que le dossier soit ici un lambris d'appui et que l'escalier soit à un seul rampant. Le tout est en bois, probablement légèrement doré.

Durant le ministère de Robert TERRIBILINI, entre 1955 et 1965, un réaménagement fut entrepris, selon les plans d'un architecte et c'est alors qu'une nouvelle chaire en chêne massif remplaça l'ancienne, en même temps qu'une estrade de 5 marches fut créée à la place de celle de 3 marches préexistante. Elle ne durera néanmoins pas longtemps, la mэрule, terrible champignon du bois, la détruisant en seulement trois ans.

LES TRIBUNES

Cette tribune, au fond de la nef, est de style néo-gothique et construite en béton armé. Elle fut mise en place en 1920 et détruite en 1992.

L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS, par E. Delorme fait mention d'une « tribune avec parquet » lors de la vente aux enchères le 1^{er} messidor de l'an II (soit le 19 juin 1794) mais aucun document n'apporte plus de précision sur son époque de construction et sur la forme qu'elle prenait.

Ancienne tribune – Diagnostic sanitaire
de M. LABLAUDE

TABLEAUX DISPARUS

« La Vierge à l'enfant » est une huile sur toile de 1.10x0.90m qui date de 1663, soit le troisième quart du XVII^{ème} siècle. Il est classé Monument Historique depuis 1965 au titre d'objet et a été volé entre 1986 et 1992. Il s'agit vraisemblablement d'un ex-voto.

Il représente la Vierge à l'enfant. Un saint est également présent en arrière-plan. Au premier plan, une femme, agenouillée, en train de prier, et un nourrisson sur les marches, la tête reposant sur l'autel.

Toujours selon un inventaire datant du 22 pluviôse de l'an III (soit le 10 février 1795) et répertorié dans *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS*, par E. Delorme, il existait également un autre tableau, aujourd'hui disparu qui représentait le Saint-Sacrement.

Vierge à l'enfant – www.culture.fr

PIERRES TOMBALES

Un nombre important de pierres tombales de personnes privilégiées existaient auparavant dans cette église mais elles ont toutes disparu au cours du temps, car le revêtement de sol fut de nombreuses fois changé. Dès le XIX^{ème} siècle, les pierres tombales de seigneurs des petits fiefs, curés, marguilliers et autres n'étaient pas visibles. Jean LEBEUF dans *Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris : Tome second* disait même de celles de Catherine LESTOURNEAU qu'il s'agissait d'une « épitaphe remarquable ». Grâce à la famille CAMUS-CARMAIN, une de ces pierres tombales a cependant échappé à la destruction. Les renseignements contenus dans l'état journal des fondations faites en l'église de Cormeilles (1779) ainsi que les inscriptions gravées sur cette pierre nous apprennent qu'elle était placée au pied du clocher, à l'intérieur de l'église. En cet endroit avait été inhumée, en 1616, Marie UVARY, « femme de Marguerin CARMIN, procureur au siège de la châtellenie de Cormeilles-en-Parisis ».

SCULPTURE : ENSEIGNEMENT DE LA VIERGE PAR SAINTE ANNE

Nous savons de cette sculpture, aujourd'hui disparue, qu'elle date du XVI^{ème} siècle et que la vierge y était représentée suivant les lettres d'un livre avec une plume. Elle était encore présente dans l'église en 1844.

VITRAUX

VITRAUX DU XIXIEME SIECLE

L'ensemble de vitraux présentés dans cette sous-partie sont des œuvres créées lors des travaux de restaurations d'Hippolyte BLONDEL, architecte diocésain de Versailles de 1845 à 1875.

SAINT-MARTIN

Photographie personnelle de
St Martin

Situé dans l'axe du chevet, en haut du retable, le titulaire de l'église, Saint Martin.

Il y est représenté avec les vêtements liturgiques d'un évêque à l'aube du XVIII^{ème} siècle. Il porte donc une mitre dorée⁷, une soutane⁸ violette, un rochet⁹ beige aux extrémités vertes ainsi qu'une chape rouge et blanche. Sa main droite fait un signe de bénédiction tandis qu'il conserve dans sa main gauche sa crosse épiscopale bleue et dorée. En arrière-plan de ce vitrail coloré un globe de feu, faisant référence à l'épisode de « La messe de Saint Martin », aussi appelé « Seconde charité de Saint Martin », dont voici l'histoire racontée par Jacques de Voragine dans *La Légende Dorée* : un jour où il se rendait à l'église, Saint-Martin était suivi par un pauvre sans vêtements, le Saint demanda donc à un archidiacre de lui donner des habits. Celui-ci tardant, Saint-Martin se déshabille dans la sacristie et donne ses propres vêtements au pauvre. L'archidiacre, ignorant l'histoire, revient

avec quelques grossiers vêtements. Le Saint s'habille avec mais ils ne le couvrent pas entièrement. Il célébrera tout de même la messe ainsi vêtu. Au moment de l'élévation de l'hostie, l'assemblée des fidèles voit alors une boule de feu qui symbolise la charité du Saint et ce dernier se trouve alors revêtu correctement. Autour de lui, des colonnes ioniques, un arc en berceau et différents autres motifs.

DONS DE MADAME VIGNON

Situées dans les quatre dernières travées du bas-côté sud, dont trois se trouvent dans le chœur et une dans la chapelle Saint Joseph, ce sont neufs verrières offertes par Mme VIGNON en 1863 et 1864. L'ensemble provient sûrement du même peintre verrier F. POTET, qui a signé 4 de ces verrières. La présentation se fera de la dernière du chœur vers la nef.

⁷ Couvre-chef d'un évêque

⁸ Habit porté en-dessous du vêtement liturgique

⁹ Vêtement de chœur, notamment porté par les évêques

Photographie personnelle de
Sainte Anne et Sainte Geneviève

SAINTE ANNE ET SAINTE GENEVIEVE

Dans la lancette gauche de la première baie, Sainte Anne, mère de Marie et épouse de Joachim. Elle est représentée sous la forme d'une femme âgée, portant dans sa main droite une quenouille¹⁰, et tenant dans la gauche un phylactère¹¹ à caractères hébreux. Il s'agit d'un signe qui montre qu'elle porte l'éducation de la Vierge. Au fond un paysage montagneux en grisaille évoque la Palestine.

A la droite de Sainte Anne, Sainte Geneviève, patronne de Paris, figurée en bergère avec une houlette, un mouton couché à ses pieds. Elle porte le médaillon¹² que lui aurait offert en 429, selon la tradition, St Germain d'Auxerre de passage à Nanterre, avec Saint Loup de Troyes. Derrière elle, en grisaille, on reconnaît les tours de Notre Dame de Paris et la coupole de l'église Sainte Geneviève devenue Panthéon en 1791.

Comme les deux baies suivantes, elle porte dans les mouchettes des chérubins. Les bordures sont également toutes trois en fleurs de lys, symbole de Marie dans les litanies de Lorettes. Enfin, elles portent en partie inférieure un cartouche doré qui mentionne le nom des figures représentées, excepté pour la deuxième baie où est inscrit, dans les deux lancettes, la date de création.

Cette baie fut restaurée en 2005.

Photographie personnelle de
l'Assomption et l'Annonciation

L'ASSOMPTION ET L'ANNONCIATION

Dans la lancette gauche de la deuxième baie, l'« Assomption ». Comme son nom l'indique, il s'agit du moment où la Vierge Marie fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et annoncée Reine de l'univers. Nous la retrouvons donc au milieu d'angelots, s'élevant vers le ciel d'un tombeau ouvert et fleuri, représentation d'un corps qui ne fut pas affecté par la mort.

Dans la lancette droite de la deuxième baie, l'« Annonciation ». Il s'agit du moment où l'ange Gabriel annonce à la Vierge qu'elle portera un fils. Cette scène est importante puisqu'elle symbolise l'entrée du Christ sur Terre. Ici, Marie prie, à genoux, face un lutrin¹³. Derrière elle, l'ange pointe de sa main droite le ciel et porte dans sa main gauche un manche où s'enroule un phylactère portant la mention « AVE MARIA ».

Cette baie fut elle aussi restaurée en 2005.

¹⁰ Instrument ancien utilisé pour le filage de matières textiles.

¹¹ Banderole aux extrémités souvent enroulées sur laquelle sont inscrits un texte ou des paroles.

¹² Pièce de monnaie où figurait une croix

¹³ Meuble permettant la lecture ou l'écriture d'un livre de façon plus aisée

*Photographie personnelle de
Sainte Joseph et Sainte Joachim*

SAINT JOSEPH ET SAINT JOACHIM

Dans la lancette gauche de la troisième baie, Saint Joseph. Dans la force de l'âge, il tient une baguette fleurie, signe de son élection parmi les prétendants à la main de Marie (épisode légendaire). Les deux personnages se détachent sur un simple fond bleu damassé.

Dans la lancette droite de la troisième baie, Saint Joachim, père de Marie. Représenté âgé et enturbanné, il porte une maquette de la porte dorée de Jérusalem, où aurait eu lieu sa rencontre avec Anne.

Les deux personnages se détachent sur un simple fond bleu damassé.

Cette baie fut restaurée en 2004 par Michel GUEVEL.

CHRIST RAYONNANT DE GLOIRE

Photographie personnelle du Christ en Gloire

(Notre refuge). Enfin, en bas des trois lancettes nous pouvons lire : « Donné par / Madame VIGNON / Pâques 1864 ».

Entouré par deux mouchettes où figure le même nombre de chérubins, l'oculus de la baie représente la descente du Saint Esprit à travers une colombe nimbée dans un motif trilobé et entourée d'une gloire.

¹⁴ Globe surmonté d'une croix

¹⁵ Disque de lumière dans lequel s'inscrit une croix. Il est réservé à la représentation de Jésus Christ.

¹⁶ Figure ovale ou en forme d'amande où s'inscrit des personnages sacrés.

Photographie personnelle de la rose

La reprise totale de la façade occidentale en 1865 par Blondel a probablement modifié lourdement son aspect mais a néanmoins sauvegardé certains éléments anciens, dont la rose du XIV^{ème} siècle, que légèrement modifiée. Il s'agit d'une rosace à grandes dimensions se composant d'un ensemble d'anges et d'angelots sur fond bleu. Les neuf plus grandes figures regroupées par trois évoquent la hiérarchie céleste composée des neuf chœurs angéliques qui chantent la gloire du créateur selon la hiérarchie suivante :

- les êtres Supérieurs : Séraphins, Chérubins, Trônes;
- les êtres Intermédiaires : Dominations, Puissances, Vertus;
- les êtres de Lumière ou Gardiens : Principautés, Archanges, Anges.

Cette rose fut restaurée en 2005 par Michel GUEVEL.

Les quatre premières travées du bas-côté sud ont des vitraux non historiés néanmoins appréciables par leurs symétries et leurs couleurs. En effet, selon un axe de symétrie vertical, trois quadrilobes rouges s'inscrivent à l'intersection des diagonales bleues d'un carré au fond de grisailles enrichis de nombreuses demi-palmettes. Le vitrail est terminé par une bordure toute aussi colorée à motifs végétaux.

Les deux vitraux à la base du clocher sont également non historiés, mais se composent uniquement d'un réseau de losanges aux couleurs pales et d'une bordure fait d'une suite de petits carrés aux couleurs plus intenses abritant des parties de végétaux.

Photographies personnelles, à gauche, des vitraux du clocher, à droite, des vitraux du bas-côté sud de la nef

VITRAUX DU XX^{ÈME} ET XXI^{ÈME} SIÈCLE

L'ensemble des vitraux présentés dans cette deuxième sous-partie sont des œuvres contemporaines créées par Michel GUEVEL, maître-verrier à Valmondois.

Photographies personnelles de la Résurrection, de la Vigne et du Blé

LA RESURRECTION

Tout débuta au milieu du XX^{ème} siècle, lorsque le père TERRIBILINI projette un dégagement de la baie flamboyante du chevet, jusqu'alors cachée par l'autel de la Vierge. Il n'eut néanmoins pas le temps de le faire et ce sera finalement le père HUMEAU qui exhaussera son souhait, en 1992. Cette magnifique baie amène l'église à organiser un concours, confrontant 6 artistes, en 1998 : Jean-Baptiste AMBROSELLI, Thierry GILHODEZ, Nicolas BLIN, Mireille JUTEAU, Jeannette WEISS-GRUBER et Michel GUEVEL. C'est finalement Michel GUEVEL qui remporte le marché et réalise cette œuvre représentant une montagne de pierres volant en éclats sous l'effet d'une fulgurante énergie. Un mouvement en spirale autour d'un cœur central nous invite à enfoncer notre regard vers l'inconnu.

Son œuvre sera découverte par le public le 16 septembre 2000.

LA VIGNE ET LE BLE

Situés au revers de la façade occidentale, la « Vigne » étant dans le bas-côté sud et le « Blé » dans le bas-côté nord, il s'agit d'un ensemble honorant les plantes figurant d'une part, dans le blason de Cormeilles-en-Parisis, étant au Moyen-Âge un village agricole, et d'autre part, apparaissant dans de très nombreux textes religieux. Il s'agit en effet de la base du pain et du vin, référence directe à la Cène du Seigneur, nom donné au dernier repas de Jésus Christ où il institua, avec ces deux éléments, l'Eucharistie en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Cette œuvre fut découverte par le public le 29 novembre 2003.

Blason de la commune - <http://www.ville-cormeilles95.fr>

L'INCARNATION

Situé dans le collatéral nord du chevet et datant de 2008, ce vitrail permet de compléter le cycle de vie du Christ, la crucifixion se trouvant dans l'axe à travers l'imposant tableau du Christ et la résurrection dans la baie du collatéral sud.

On observe un jeu sur les tonalités : le bleu représente la divinité de Jésus, le rouge son humanité. Un verre double fut utilisé afin de faire passer le message d'une double nature : humaine et divine.

L'EAU ET LE FEU

Situé dans la première travée du bas-côté nord, ce vitrail date de 2010.

L'ARBRE DE VIE

Situé dans la troisième travée du bas-côté nord, ce vitrail date de 2011.

LE BUISSON ARDENT ET L'ARBRE DE JESSÉ

Situés respectivement dans la quatrième et cinquième travée du bas-côté nord, ces deux vitraux furent tout deux présentés le 15 décembre 2012 au public.

BAIES HAUTES DE LA NEF

Pour finir avec les vitraux, l'église possède également dans la nef 6 baies hautes aux vitraux simplement décoratifs : 4 baies à arc en berceau sont dans l'alignement de celles du bas-côté sud tandis que les deux dernières, en forme d'oculus, sont symétriques entre-elles par rapport à la baie géminée du bas-côté nord. Elles datent de 2014.

Photographise personnelles de l'Eau et le feu, l'Arbre de vie, le Buisson ardent et l'Arbre de Jessé

DIAGNOSTIC SANITAIRE

Un diagnostic sanitaire avait été établi par Monsieur LABLAUDE en 2004. Cependant, de nouvelles pathologies ou de nouveaux problèmes structuraux ont pu apparaître depuis. Ainsi, nous avons effectué un diagnostic sanitaire à partir de nos observations, et du guide ICOMOS. Nous établissons donc des suppositions sur les pathologies potentielles suite aux désordres que nous observons, ayant l'incapacité de faire des tests en laboratoire. Cette démarche a pour but de comparer l'état de 2004 à celui d'aujourd'hui et de ce fait, appréhender la progression des désordres, ou la stabilisation d'un état. Nous pourrions donc par la suite évaluer l'ampleur et le coût des restaurations nécessaires à la pérennité de l'église.

DIAGNOSTIC SANITAIRE EXTERIEUR DE MONSIEUR LABLAUDE

Cartographie de 2004,
façade est – Diagnostic
sanitaire de M. LABLAUDE

RELEVÉ DES MATÉRIAUX :

- Pierre de taille
- Moellons
- Enduit à pierre vue
- Enduit pleins

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

- Fissures
- Décollement des enduits
- Altération des parements
- Trace d'humidité

Cartographie de 2004,
façade nord – Diagnostic
sanitaire de M. LABLAUDE

RELEVÉ DES MATÉRIAUX :

- Pierre de taille
- Moellons
- Enduit à pierre vue
- Enduit pleins
- Ancre métallique

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

- Fissures
- Décollement des enduits
- Altération des parements
- Trace d'humidité

*Cartographie de 2004,
façade sud – Diagnostic
sanitaire de M. LABLAUDE*

0 5 10m

RELEVÉ DES MATERIAUX :

- Pierre de taille
- Moellons
- Enduit à pierre vue
- Enduit pleins
- Ancre métallique

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

- Fissures
- Décollement d'enduit
- Altération des parements
- Trace d'humidité

*Cartographie de 2004,
façade ouest – Diagnostic
sanitaire de M. LABLAUDE*

RELEVÉ DES MATÉRIAUX :

Pierre de taille

Ragréage en ciment

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

Fissures anciennes

Altération des parements

Trace d'humidité

DIAGNOSTIC SANITAIRE EXTERIEUR A CE JOUR

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DE LA FACADE ORIENTALE

Photographies personnelles de la façade orientale

*Cartographie de la
façade orientale*

Fissuration : Les fissures observées ici sont des clivages : elles se caractérisent par le développement d'une cassure le long de plans de faiblesse. Les clivages se forment ici à l'aplomb des rives du versant nord et s'étendent vers les contreforts. L'église étant bâtie sur une pente remblayée, donc sur un sol instable, elle est donc sujette à des problèmes de structure et de stabilité. De plus, ayant été consolidée à plusieurs reprises au cours de son cycle de vie, son étanchéité n'est pas certaine. Les différentes fissures proviennent donc de problèmes structuraux de l'église, mais aussi d'humidité, probablement liée à son étanchéité.

Altération chromatique : On observe sur le versant de nombreuses tâches noires, ou foncées de la pierre. Etant situées sur des zones de ruissellement d'eaux comme les contreforts, les dessous d'ouvertures et bords de rives, on peut supposer qu'elles soient des altérations chromatiques de la pierre. L'altération chromatique peut affecter la pierre en surface comme en profondeur. Elle peut se caractériser par une coloration de la pierre, un assombrissement dû à l'humidité, ou une tâche. Sur certaines zones, ces tâches foncées sont accentuées par la présence de métaux, décolorant la pierre également sous l'action du ruissellement de l'eau (dépôt ferreux sur la pierre). En effet, l'altération chromatique est souvent due à l'oxydation ou la transformation en sels de métaux tels que le fer, le plomb, le cuivre.

Colonisation biologique : Sur les zones exposées à l'humidité, on observe l'installation de lichen. Les lichens se rencontrent fréquemment sur les ouvrages en pierre et se développent mieux en environnement atmosphérique non pollué, bien que la croissance de certains puisse être facilitée par des polluants tels que les oxydes d'azote liés à la pollution automobile ou aux pratiques agricoles (engrais).

Des mousses se forment également à la base des murs du bâtiment. Elles ne sont pas matérialisées sur le schéma ci-dessus, car elles se répartissent de façon homogène sur la longueur du bâtiment au niveau de son implantation. Elles se développent dans des cavités ouvertes, des fissures, des joints, toutes zones constamment ou souvent humides et/ou ombragées.

Détachement et perte de matière : On observe sur toute la partie basse du mur de fortes zones de détachement de matière, ou l'enduit de désolidarise du mur puis craquèle et se décroche. Ce phénomène est présent sur la totalité du versant mais reste principalement localisé sur les zones présentant une plus forte humidité (bas de mur, contour d'ouverture et jonction entre murs et contreforts). Sur ce versant, le défaut a l'aspect d'une boursouffure : détachement d'une couche superficielle de la pierre sous forme d'un bombement creux plus ou moins fissuré, et de forme sub-hémisphérique. Ce détachement est indépendant de la structure interne de la pierre. La formation de boursouffures peut être liée à l'action des sels solubles.

Evolution des pathologies : Si l'on met en relation le diagnostic sanitaire de Monsieur LABLAUDE et notre diagnostic concernant ce versant, on observe la disparition de certaines fissures probablement rebouchées, la progression des détachements et perte de matière, mais aussi des colonisations biologiques.

Photographies personnelles de la façade nord

Cartographie de la façade nord visible

Altération chromatique : Sur cette façade, on retrouve des altérations chromatiques de même type que sur la façade EST : elles se présentent sous forme de taches foncées liées au ruissellement de l'eau et à la présence de métaux (oxydation). Elles se situent à l'aplomb des ouvertures et des contreforts, au droit des évacuations d'eau pluviales, et sur les zones anguleuses du versant.

Colonisation biologique : Les zones de colonisation biologique sont localisées en bas de façade, à la base des murs (zone d'humidité, jonction avec le sol), mais aussi au droit des descentes d'eau pluviale (non visible sur le schéma ci-dessus). En effet, elles sont ici principalement des mousses liées à l'humidité.

Détachement, perte de matière : Sur toute la longueur du contrefort situé à l'extrémité droite du versant, on observe une irrégularité de la pierre sous forme de creusement. En effet, ce contrefort est directement exposé aux intempéries, de plus, la pierre n'est pas protégée par un enduit. Ainsi, la pierre s'érode (disparition de la surface originelle de la pierre, conduisant à des contours émoussés).

Sur les contreforts du clocher, on retrouve également des zones de perte de matière : celles-ci se matérialisent par une perte homogène de la couche superficielle de la pierre. On peut alors dire que la pierre subit une desquamation : détachement d'écailles de pierre individuelle ou en paquets indépendamment de toute structure orientée préexistante. La desquamation se développe parallèlement à la surface ou en écailles de poisson. L'épaisseur des écailles est négligeable par rapport à leur extension. La desquamation affecte la partie superficielle de la pierre, sur une fraction de millimètres à plusieurs centimètres d'épaisseur. Ici, il s'agit de desquamation en plaques (surface plane) et d'écaillage (détachement de fragments plats ou incurvés organisés en écailles de poisson et d'épaisseur submillimétrique à millimétrique)

Evolution des pathologies : Malgré une restauration du clocher en 2002, les désordres s'observent davantage sur ce dernier que sur l'église. Par exemple, les décollements d'enduits et altérations des parements relevés par Monsieur LABLAUDE n'existent plus : l'enduit est en bon état, neuf. On observe seulement quelques désordres au droit des contreforts ou zones de ruissellement d'eau et fortement exposées aux intempéries. Ainsi, une rénovation des enduits semblables à celle effectuée sur ce versant pourrait-être à prévoir sur l'ensemble de l'édifice.

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DE LA FAÇADE SUD

Photographies personnelles de la façade sud

Photographies personnelles de la façade sud

- Altération chromatique: tâches, dépôts noirs
- Colonisation biologique
- Détachement, perte de matière
- Tâche, détérioration de l'enduit
- Fissure

Cartographie de la façade orientale

Fissuration : A l'aplomb des ouvertures, on retrouve des fissures identiques à celle de la façade EST. Elles se présentent également sous forme de clivage : développement d'une cassure le long de plans de faiblesse. Les fissurations ont pour origine des problèmes de structure et de stabilité de l'édifice, mais aussi d'étanchéité.

Altération chromatique : Les altérations chromatiques sont de même origine que sur la façade EST. Elles prennent la forme de tâches noires ou foncées de la pierre. Ce sont donc des assombrissements dûs à l'humidité, accentués par la présence de métaux (oxydation, dépôts ferreux). Elles se localisent sur les contreforts, à l'aplomb des ouvertures et au droit des zones anguleuses : bandeaux et corniches.

Colonisation biologique : Comme sur le versant EST, les contreforts et bas de façades sont colonisés par les mousses et lichens. Les lichens sont localisés sur le dessus des contreforts, sur les corniches, et sur le bas des façades. Les colonisations biologiques prennent la forme de mousse sur la partie basse des façades, donc sur les zones confrontées à l'humidité du sol et aux remontés capillaires. Enfin, sur les contreforts, on observe également l'apparition de plantes telles que du lierre, favorisé par l'humidité : si un édifice n'est pas entretenu, des plantes finiront par le coloniser. Elles développent leur système racinaire dans les joints et fractures où l'eau est accessible. En croissant, les racines participent à la fracturation des pierres, voire au démantèlement des maçonneries. Les plantes peuvent aussi maintenir une certaine humidité qui exacerbe d'autres processus, par exemple l'altération par les sels.

Détachement et perte de matière : On peut distinguer des boursouflures sur la façade EST : elles sont localisées sur toute la partie basse du mur (zone d'humidité, de remontée capillaire, et caractérisées par des zones de détachement de matière, ou l'enduit se désolidarise du mur). Ce versant est fortement colonisé par des plantes, elles-mêmes favorisant les processus d'altération par les sels. L'action des sels solubles accentue donc fortement la formation de boursouflures sur ce versant.

Tâches : On observe sur la partie basse de la façade de nombreuses décolorations sur l'enduit, localisées sur les zones de détachement de matière. Ce sont des altérations chromatiques. Leurs origines sont les remontées capillaires, les sels, la condensation ou encore des fuites de gouttières. On peut supposer que ces tâches soient le signe d'un décollement de l'enduit, et qu'elles soient préalables au détachement de matières décrit ci-dessus.

Evolution des pathologies : On observe une évolution et une progression des décollements d'enduits et altération des parements : les pathologies observées à l'origine par Monsieur LABLAUDE perdurent. Il serait préférable sur cette façade d'envisager une restauration complète de l'enduit, mais aussi un nettoyage des colonisations biologiques.

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DE LA FAÇADE OCCIDENTALE

Photographies personnelles de la façade occidentale

Cartographie de la façade occidentale

Colonisation biologique : Sur cette façade, la colonisation biologique provient de plantes environnantes et de présence d'humidité.

Dépôt noir : Comme sur la façade EST et sur les autres façades, on observe des tâches noires ou foncées de la pierre. Etant situées sur des zones de ruissellement d'eaux comme les contreforts, les dessous d'ouvertures et bords de rives, on peut supposer qu'elles sont des altérations chromatiques de la pierre. Ici, elles sont localisées au droit des rives, sur les corniches, mais aussi, sur les zones anguleuses du tympan où un dépôt peut facilement s'incruster.

Coloration : A l'intérieur du tympan, on observe une coloration jaunâtre/orangée de la pierre. On peut supposer que cela correspond à une forme d'altération chromatique. En effet, l'altération chromatique est souvent due à l'oxydation (ou la transformation en sels) de métaux tels que le fer, le plomb, le cuivre. Certaines altérations chromatiques jaunes, oranges, rouges, brunes ou noires sont dues à la présence de caroténoïdes et de mélanines produites par des moisissures et des cyanobactéries. Selon leur origine (remontées capillaires, sels hygroscopiques, condensation, fuite de gouttière), les assombrissements dus à l'humidité peuvent avoir différentes formes et extensions.

Perte de matière (alvéolisation) : Sur l'ensemble de la façade, on observe de toutes petites figures induites par des pertes de matières, par l'altération du parement. Il semblerait qu'elles correspondent à de l'alvéolisation : formation, à la surface de la pierre, de cavités (alvéoles) variables en forme et taille (souvent centimétrique, parfois métrique), et qui peuvent être interconnectées. Elles peuvent être dues aux intempéries, ou à la présence de pollution. Cette façade est directement exposée à la rue, une des rues principales de la commune présentant donc une forte activité et des flux de véhicules et de personnes importants. Elle est donc fortement exposée aux dégâts et désordres.

Evolution des pathologies : Les fissures relevées par Monsieur LABLAUDE semblent avoir été comblées. Cependant, l'altération des parements perdure. De plus, les zones de dépôt et de décoloration sont plus importantes que sur les autres façades. En effet, celle-ci étant directement exposée sur la rue, elle est davantage soumise aux altérations. Un nettoyage de façade (pour les dépôts, décoloration et colonisation biologique) serait envisageable pour une restauration complète de l'enduit, car cette façade ne présente pas d'altération grave des parements telle que des boursouflures, visibles sur les autres façades.

*Cartographie de 2004,
coupe transversale sur la nef
– Diagnostic sanitaire de M.
LABLAUDE*

RELEVÉ DES MATÉRIAUX :

- Pierre apparente
- Enduit
- Renforcement par pièces métalliques
- Chainage en béton

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

- Dévers
(façade, pile et colonne engagée)
- Fissure en élévation

Cartographie de 2004, coupe transversale sur le choeur – Diagnostic sanitaire de M. LABLAUDE

RELEVÉ DES MATÉRIAUX :

- Pierre apparenta
- Enduit
- Confortation métallique
- Ouvrage en béton
- Etalement et moilage en bois

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

- Dévers
- Fissure en élévation

RELEVÉ DES MATÉRIAUX :

- Pierre apparente
- Enduit
- Eléments de charpente bois
- Confortation métallique

RELEVÉ DES DÉSORDRES :

- Dévers
- Fissures apparentes
- Micro-fissuration des enduits
- Traces d'humidité

RELEVÉ DES MATERIAUX :

- 1 Podium en bois
- 2 Chape et ragréage ciment
- 3 Banc clos sur podium bois
- 4 Dallage et emmarchement en pierre
- 5 Tomettes anciennes grand moule
- 6 Carrelage de terre cuite (20 x20)
- 7 Dallage pierre (30 x 30) à cabochons noir
- 8 Carrelages décoratifs XIX* (14 x 14)
- 9 Tomettes hexagonales XX* (16x16)
- 10 Dallage noir XX*

RELEVÉ DES DESORDRES :

- Fissures
- Zone d'affaissement
- Ouverture des joints
- Revêtement usé

DIAGNOSTIC SANITAIRE INTERIEUR A CE JOUR

Notre diagnostic sanitaire de l'intérieur de l'église s'appuie sur des observations de désordre observées et présentées dans les relevés photographiques ci-dessous. Ces relevés nous ont permis de comparer l'état actuel de l'église à celui qui avait été répertorié par Monsieur LABLAUDE. Nous avons donc délimité l'église en trois zones correspondant à celles représentées sur le plan ci-dessous.

En observant l'église avec Monsieur CHAPUSET, nous avons identifié les travaux à effectuer. Notre diagnostic s'est donc élaboré autour d'une problématique de sélection des éléments à étudier en fonction de leur ordre d'importance dans un but de mise en valeur de ce patrimoine

Plan de repérage des zones – Pathologies intérieures

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DE LA ZONE 1

Photographies personnelles de la zone 1

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DE LA ZONE 2

Photographies personnelles de la zone 2

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DE LA ZONE 3

Photographies personnelles de la zone 3

Dans les diagnostics effectués par Monsieur LABLAUDE, de nombreux désordres structuraux ont été relevés. En effet, on remarque notamment la présence de fissures. Or, on sait que des travaux de restructuration et de rénovation ont été effectués au XX^{ème} siècle. Les fissures ayant été bouchées et les désordres structuraux réglés, on peut aujourd'hui se questionner quand à la tenue dans le temps des restructurations qui ont été appliquées. Nous avons dans un premier temps effectué un relevé photographique (présenté ci-dessus) nous permettant d'identifier les désordres à traiter dans notre projet de mise en valeur de l'édifice. Dans un second temps, nous nous sommes rendus sur place avec Monsieur CHAPUSET, un professionnel du bâtiment possédant une grande expérience dans la restauration de monuments. Il nous a orienté dans nos analyses, nous permettant de cibler les rénovations essentielles. En effet, étant habitant de Cormeilles et ayant suivi l'évolution de l'église au cours de ces dernières années, il était en mesure de nous informer correctement. Ainsi, les rénovations concernent avant tout les enduits, et le comblement des pertes de matière présentes sur certains éléments.

Enduits : L'ensemble du relevé photographique présente de très forts dégâts apparents sur l'enduit existant. Celui-ci se fissure, se craquelle, s'émiette et tombe. La plupart des fissures observées sont donc dues à l'enduit et non à des désordres structurels. Ce phénomène provient de la structure même du mur, de l'humidité du sol mais aussi de certains problèmes d'étanchéité. En effet, l'enduit situé sur le plafond du cœur présente d'importantes alvéoles et des tâches de sel liées à l'infiltration d'eau.

Le mur est également la cause de ce désordre : étant formé de différents matériaux assemblés en agrégat, il ne présente pas une surface plane et structurellement homogène : les caractéristiques structures et chimiques divergentes des différents matériaux sont probablement la source d'un grand nombre de désordres. Dans les rénovations à envisager, on ne peut se permettre de refaire l'intégralité du mur. Cependant il est bien plus abordable de préconiser un renouvellement complet de l'enduit de l'église qui présenterait des caractéristiques adaptées à la surface sur laquelle il s'appliquerait.

Structure :

Les problèmes structuraux de l'église ont été traités lors de nombreuses rénovations. Monsieur CHAPUSET nous a informé que l'état structurel de l'église était aujourd'hui stable. Bien que certaines fissures soient encore visibles par le comblement au mortier qu'elles ont subi, elles n'évoluent plus. Ainsi, la structure de l'église n'est pas à reprendre, et les fissures encore visibles pourront être dissimulées par le nouvel enduit.

Perte de matières : Plusieurs chapiteaux présentent des pertes de matières. Elles ne sont pas dues à des pathologies, mais probablement aux forces que l'église devait subir lorsqu'elle n'était pas stable, en parallèle de l'usure liée tout simplement à l'ancienneté de cette dernière et par conséquent, à l'ancienneté de ces chapiteaux.

PROBLEMATIQUE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR

Après avoir étudié l'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis, de sa création à aujourd'hui, nous allons nous interroger sur sa préservation et sa mise en valeur. En effet, si la partie [II] de ce mémoire nous a permis d'identifier les différentes rénovations nécessaires, la partie [I] a quant à elle retracé l'histoire de ce bâtiment, de l'évolution architecturale au contexte dans lequel elle a évolué. Or, la mise en valeur d'un édifice doit se faire au travers de son vécu, pour transmettre et préserver sa mémoire et son importance culturelle.

Ainsi, nous allons dans un premier temps faire un état des lieux des restaurations à apporter, en distinguant celles qui nous semblent primordiales (tranche ferme) et celles qui nous semblent optionnelles (tranche conditionnelle). Cela se présentera sous la forme d'un devis, qui comprendra également les travaux que nous voudrions effectuer dans la crypte, et qui seront détaillés ultérieurement dans un avant-projet.

Nous présenterons donc dans un second temps les avant-projets que nous avons élaboré dans une problématique de mise en valeur de l'édifice. Pour l'église, cet avant-projet comprend les idées des membres de l'association de l'église, auxquelles s'ajoute notre travail de mise en valeur que nous souhaitons intégrer dans un projet d'office de tourisme. Pour la crypte, nous nous sommes d'abord appuyées sur des comparaisons avec des cryptes archéologiques ouvertes au public, dans le but de créer notre avant-projet dans la mesure de ce qui pourrait être envisageable.

RESTAURATIONS SOUS-JACENTES A L'ETUDE EFFECTUEE

EDIFICE EGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS	U	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
<u>TRANCHE FERME</u>				
<u>Echafaudage</u>	ens	1	53 841	53 841 €
<u>LOCALISATION</u> : DANS TOUTE L'ETENDUE DE L'EGLISE				
<u>Système de chauffage</u>				
■ Aerotherme	ens	1	20 000	20 000 €
<u>Enduit plâtre</u>				
Couche d'accrochage, enduit projeté au plâtre et ponçage	ens	1	212 313	212 313 €
Piochage, si nécessaire	ens	1	21 114	21 114 €
■ Estimé à 5%				
Evacuation des gravas	ens	1	272	272 €
■ Capacité de la benne louée : 8 M3				
<u>Comblement du manquement du deuxième chapiteau au sud de la nef</u>	ens	1	267	267 €
■ Système : goujons Compris préparation du lit d'attente avec piochage et découpe soignée à la jonction neuf/ancien Consolidation du sommier non compris, nécessaire si cœur de la pierre du XVIème siècle en mauvais état Proposition de bénévolat pour sculpter à l'identique				
<u>Restauration des corniches</u>	ml	43	2 810	120 830,00 €
■ Compris piochage jusqu'à un support sain Système : coulé en place Proposition de bénévolat pour sculpter à l'identique				

LOCALISATION : SACRISTIE				
REFECTION DU FAUX PLAFOND				
Evacuation du baculat	m ²	35	150	5 250 €
Utilisation de la benne pour enduit				
Fourniture et pose de BA13, rails et joint compris	m ²	35	1 065	37 275 €
Enduit 2 couches et ponçage	m ²	35	714	24 990 €
Création d'une réservation, fourniture et pose de trappes	ens	1	1 500	1 500 €
Poste électricité	ens	1	2 000	2 000 €
LOCALISATION : CRYPTTE				
Laisser propre les cintres en bois	U	2	63	126 €
Eclairage fixé aux cintres en bois	ens	1	842	842 €
Fourniture et pose d'une double main courante dans la galerie d'accès	ml	24	56	1 344 €
Fourniture et pose d'un plancher en verre au niveau des sarcophages	m ²	15	2 062	30 930 €
Fourniture et pose des miroirs pivotants	U	2	363	726 €
Purge du salpêtre localisé et mis en œuvre de plâtre gros après purge	m ²	9	174	1 566 €
Nivellement de la galerie d'accès	ens	1	200	200 €
Fourniture et pose de graviers	m ²	35	108	3 726 €
Couleur : brun, en accord avec les nuances de la cryptte				
Diamètre : 2,5/5mm				
Compris primaire + résine				
Comptoir bois sur mesure pour délimiter la zone accessible/plancher en verre	U	1	475	475 €
Chapiteau à sculpter à l'identique d'un à sa gauche	U	1	175	175 €
Proposition de bénévolat pour sculpter à l'identique, prise de cotes non compris				
Tranchée dans le sol et recouvrement après passage de câbles	ml	23	11	253,00 €
LOCALISATION : A L'EXTERIEUR DE L'EGLISE				
Dépose des gouttières pendantes du versant sud et remplacement par gouttières pendantes en zinc	ml	37	120	4 380,00 €
Réfection des joints du soubassement du mur gouttereau sud, côté nef				
Ouverture des joints	m ²	16	32	512,00 €
Rejointoiement à la chaux	m ²	16	46	736,00 €
Estimé à 50% de la surface				

<u>Mur gouttereau sud, côté nef</u>				
Piochage et grillage en nid de poule	m ²	848	1 505	1 276 240,00 €
Sous-couche et enduit projeté en chaux grasse	m ²	848	76	64 448,00 €
Sans redressement				
Total HT				1 886 331,00 €
T.V.A 20%				377 266,20 €
TOTAL GENERAL TTC				2 263 597,20 €

EDIFICE	U	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
EGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS				
<u>TRANCHE CONDITIONNELLE</u>				
<u>LOCALISATION</u> : CRYPTTE				
<u>Réfection des joints</u>				
Ouverture des joints	ml	250	1 254	313 500 €
Rejoitoiement à la chaux	ml	250	1 755	438 750 €
Au vu d'un unique accès à la cryptte, réfection manuelle nécessaire Estimé à 50% Echafaudage compris				
<u>LOCALISATION</u> : EXTERIEUR DE L'EGLISE				
Disparation des végétaux dans les contreforts du mur gouttereau sud, côté nef	ens	1	265	265 €
Compris chaux diluée afin de limiter la réapparition rapide				
Sous-couche et enduit projeté en chaux grasse	m ²	122	99	12 078 €
Sans redressement Echafaudage compris				
Total HT				764 593,00 €
T.V.A 20%				152 918,60 €
TOTAL GENERAL TTC				917 511,60 €

PROJET SOUHAITE PAR L'ASESM : RESTAURATION DE LA MEMOIRE DE L'EDIFICE

Nous avons rencontré Madame HERBET, membre très active de l'association pour la sauvegarde de l'église Saint-Martin (ASESM) qui nous a fait part des projets que cette association voudrait mettre en place. En effet, étant habitante de Cormeilles depuis son enfance, elle fréquentait déjà ce lieu il y a longtemps, et avant la création de l'église du Christ-Roi qui est aujourd'hui l'église principale de Cormeilles. Pour les habitants de cette commune ayant pratiqué le culte quotidiennement dans l'église Saint-Martin, il est d'autant plus important de restaurer la mémoire de celle-ci pour qu'elle ne disparaisse pas au fil des années et ne soit pas laissée à l'abandon ou détruite.

L'association avait donc imaginé deux projets qui permettraient de restaurer la mémoire de ce lieu.

Etant un ancien lieu de pèlerinage, où l'on entrait par le nord de l'église et sortait par le sud de la crypte (comme nous l'avons détaillé dans l'histoire de l'édifice), il pourrait donc être intéressant de rétablir un cheminement s'y apparentant.

Comme nous allons l'expliquer plus en détail par la suite, le projet de réouverture de la crypte ne se limitera pour l'instant qu'à l'accès des deux premiers vaisseaux, le chantier prévu pour cet édifice étant déjà conséquent. De ce fait, la sortie au sud de la crypte restera inaccessible.

Nous proposons donc, en attendant la réouverture complète de la crypte et l'accès au nord, de garder l'entrée de la façade occidentale et de restaurer la sortie au niveau de la quatrième travée du bas-côté sud de la nef, qui est actuellement une sortie de secours.

Ces accès pourraient tout particulièrement être utiles lors de célébrations ou dans le cadre événementiel, où la sortie par le sud donnerait directement accès au square Daguerre, qui pourrait être aménagé, puis au parking. Cela faciliterait le flux de personnes, que l'on espère important après notre travail de préservation et de mise en valeur de cet édifice.

Les membres de l'association qui fréquentent l'église Saint-Martin depuis longtemps se souviennent de l'organisation des messes auxquelles ils assistaient : chaque famille possédait sa rangée de bancs avec son nom inscrit dessus, et chaque dimanche matin, les familles prenaient place sur ces mêmes bancs. Aujourd'hui, la plupart des inscriptions de noms ont disparu, et les trois premières rangées de bancs situées en face du chœur également. Pour uniformiser et restaurer la mémoire de l'église, il serait envisageable de rapprocher les bancs restant du chœur en remplacement des chaises actuellement présentes.

Banc des fidèles

Plaque – siège réservé à D. COLAS

Photographies personnelles des bancs des fidèles

MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE PAR L'OFFICE DE TOURISME

Un office de tourisme est un centre d'informations dont la mission se définit par l'accueil, l'information et la promotion du tourisme sur le territoire concerné, à destination de visiteurs (habitants locaux, excursionnistes, touristes). Or, aujourd'hui, l'église Saint-Martin est de plus en plus oubliée par l'existence de la seconde église du Christ-Roi. Il nous semblait donc important de créer un projet de valorisation du patrimoine que contient cette église, pour en rappeler son importance aux habitants de Cormeilles, mais aussi aux visiteurs de la commune.

Pour ce faire, nous avons créé des pancartes visant à expliquer les ouvrages d'art et mobilier de l'édifice, à installer à l'intérieur de l'église, mais aussi devant celle-ci : en effet, l'église est fermée au public, et pour cause, elle fut dégradée et des ouvrages d'art furent volés. Elle est donc aujourd'hui ouverte uniquement pour des célébrations, et accessible dans ces mêmes instants. Installer des affiches de sensibilisation au patrimoine culturel qu'elle contient devant celle-ci, lisibles de la rue, permettrait de faire perdurer sa mémoire et d'attirer un nouveau public.

En nous inspirant des cryptes précédemment présentées, nous avons fait appel à des nouvelles technologies visant à démocratiser l'accès à la culture. Par l'implantation de codes-barres sur nos pancartes, les visiteurs pourraient avoir un accès immédiat aux sources d'informations qui seraient être mis en ligne. Nous avons organisé ces codes-barres en regroupant les ouvrages présentés par typologie. Le scan se fera cependant par smartphone uniquement.

Vous trouverez ci-après deux miniatures des pancartes que nous avons réalisées : elles représentent les vitraux de « la vigne et le blé », emblème de Cormeilles-en-Parisis, et le clocher, le chœur et les collatéraux. Cependant, l'ensemble de notre travail d'affichage compte 37 pancartes présentées en annexes.

Elles regroupent les thèmes suivants :

- Les ouvrages d'arts
- Le mobilier liturgique et à caractère non religieux
- L'architecture intérieure et extérieure
- Les vitraux

Notre mise en valeur par affichage recense également les effets disparus de l'édifice afin de restaurer et préserver sa mémoire et perdurer son impact culturel.

Exemple de pancartes – Vitraux de « la vigne et le blé »

Blason de la commune

La vigne et le blé – XXIème siècle

Explications

Situés au revers de la façade occidentale, la « Vigne » étant dans le bas-côté sud et le « Blé » dans le bas-côté nord, il s'agit d'un ensemble honorant les plantes figurant d'une part, dans le blason de Cormeilles-en-Parisis, étant au Moyen-Âge un village agricole, et d'autre part, apparaissant dans de très nombreux textes religieux. Il s'agit en effet de la base du pain et du vin, référence directe à la Cène du Seigneur, nom donné au dernier repas de Jésus Christ où il institua, avec ces deux éléments, l'Eucharistie en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Cette œuvre fut découverte par le public le 29 novembre 2003.

Exemple de pancartes – Clocher, chœur et collatéraux

Vue d'ensemble
Croisée d'ogives
Collatéral sud
Chapelle St Joseph

C
H
Œ
U
R

C
L
O
C
H
E
R

C
O
L
L
A
T
É
R
A
U
X

Chapiteau
Cul-de-lampe
Collatéral nord
Vaisseau central
Clé de voûte

MISE EN VALEUR DE LA CRYPTÉ

COMPARAISONS ET REFERENCES

Plusieurs cryptes ont été ouvertes au public suite à des fouilles archéologiques, mises en valeur par des chemins, jeux de lumière et de miroir. Bien entendu, chaque crypte reste unique avec la mise en valeur qui lui est propre, liée à son histoire, mais aussi à son agencement. En effet, l'architecture d'une crypte peut ne pas répondre aux normes d'accessibilité au public, et dans ce cas, nécessiter de gros travaux dans le cadre d'un projet de mise en valeur. C'est le cas de la crypte de Cormeilles-en-Parisis, qui a déjà fait l'objet d'études pour l'accessibilité au public. N'ayant pas pu récupérer les documents relatifs à cette étude, malgré les démarches que nous avons faites, nous avons fondé notre avant-projet de mise en valeur selon les axes suivants : des travaux simples, ne modifiant pas la structure de l'édifice, permettant un accès à la crypte sécurisé (donc limité) mais tout de même suffisant pour découvrir les richesses de celle-ci. Nous nous sommes donc inspirées des édifices suivants :

CRYPTÉ ARCHEOLOGIQUE DE NICE

Crypte de Nice – nicetourisme.com

La crypte archéologique de Nice, située sous la place Garibaldi, est ouverte depuis le 10 octobre 2012 et fut classée au titre des Monuments Historiques au printemps de cette même année. Ce sont les fouilles archéologiques liées à la construction de la ligne de tramway qui ont permis de dégager les vestiges encore très bien conservés d'un ensemble fortifié autour de la porte Pairolière, datant elle-même du XIV^e siècle. Elle est ouverte à tous et se veut être un établissement culturel à vocation historique pour la transmission de l'histoire de Nice aux nouvelles générations.

La mise en valeur de cette crypte se fait par un jeu d'éclairage et par le parcours sécurisé qui est installé : cette crypte est accessible aux personnes à mobilité réduite par le cheminement qui la traverse, à partir duquel on distingue les éléments importants par les nuances de couleurs et de lumières. Elle est également ludique puisqu'elle se décompose, comme nous venons de le dire, en différentes parties, liées aux époques auxquelles elle se rapporte.

Crypte de Nice – nicetourisme.com

CRYPTE ARCHEOLOGIQUE DE NOTRE DAME DU BOURG

Notre Dame du Bourg
– www.ot-dignelesbains.fr

A Digne, sous l'actuelle cathédrale Notre Dame du Bourg datant des XII^{ème} et XIII^{ème} siècle, on retrouve la crypte archéologique : d'importants vestiges permettraient de dater ses origines du 1^{er} siècle, auxquels auraient succédé une multitude d'édifices religieux, comme des édifices païens au III^{ème} siècle, paléochrétien au V^{ème} siècle et l'implantation d'une basilique ayant été remaniée aux VII^{ème} et XI^{ème} siècle.

Son ouverture au public est issue de trois campagnes de fouilles successives qui ont révélé des traces de construction à l'emplacement exact des origines de la ville de Digne, sur 870m².

Crypte de Bourg – www.ot-dignelesbains.fr

découverte d'une petite église chrétienne datant de la fin du IV^{ème} siècle et le début du V^{ème} siècle et la présence de murs antiques du I^{er} et III^{ème} siècle. Les traces de constructions s'échelonnent sur environ quinze siècles et les vestiges ont été conservés par l'exhaussement des sols.

Crypte de Bourg – www.ot-dignelesbains.fr

C'est en 1980, lors d'une campagne de travaux visant à sauver et consolider la cathédrale Notre-Dame du Bourg qu'une première campagne de fouilles s'est effectuée, entre 1987 et 1988 : les premières découvertes révèlent la présence d'un lieu de culte de grande ampleur avec des aménagements liturgiques utilisés du V^{ème} siècle au XI^{ème} siècle. Cela va donc amener à élargir les recherches sur d'autres secteurs, notamment à l'extérieur de la zone couverte par la cathédrale. Une implantation ancienne dans le quartier du Bourg fût ainsi déterminée par la

L'aménagement d'un musée à l'intérieur de cette crypte n'a été rendu possible que par le lancement d'un plan ambitieux de conservation et de mise en valeur du patrimoine antique de la région Provence-Alpes Côte d'Azur.

Ici aussi, c'est l'éclairage localisé sur les éléments à mettre en valeur qui permet de créer une ambiance en adéquation avec le lieu mais aussi d'orienter le visiteur vers les éléments importants tout au long de la visite, également par le cheminement qui est mis en place par des plates-formes et des barrières. Des panneaux d'affichages explicatifs permettent une visite ludique. Cette crypte n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. En effet, l'agencement du lieu ne devait pas le permettre.

CRYPTE ARCHEOLOGIQUE DE NOTRE-DAME HORAIRE

Entrée à la crypte du parvis – www.crypte.paris.fr

médiévaux de la rue de Notre-Dame, , fondations de l'Hospice des Enfants-Trouvés, et tracés des égouts haussmanniens. Ces vestiges archéologiques ont été découverts lors de fouilles réalisées entre 1965 et 1970.

Cette crypte archéologique est un lieu touristique très connu, où les visites sont agrémentées par des diaporamas, maquettes et panneaux d'affichage. On y organise également des expositions : actuellement, une exposition consacrée à l'histoire de Paris donne aux visiteurs les clés essentielles à la compréhension du site par des reproductions d'œuvres et des documents utilisant les technologies les plus récentes.

Cette crypte nous démontre donc que la mise en valeur de l'ancien jumelée avec la mise en place de technologies optimisées permettent d'autant mieux de transmettre la mémoire et forment un moyen d'attractivité pour les visiteurs qui y voient une découverte d'autant plus ludique du lieu. La crypte du parvis de Notre-Dame Horaire n'est pas ouverte aux personnes à mobilité réduite, tout comme celle de Notre-Dame du Bourg.

Crypte Notre Dame Horaire – www.crypte.paris.fr

Les trois cryptes archéologiques que nous avons présentées nous donnent des axes de réflexion concernant les moyens mis en œuvre pour la mise en valeur d'un édifice. Dans un premier temps, l'accessibilité d'un site peut être établie en fonction des capacités de celui-ci : comme nous l'avons vu pour la crypte archéologique de Nice avec des visites par groupe de 15 personnes, et dans le cas de la crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg et Notre-Dame Horaire, avec une accessibilité limitée n'autorisant pas les personnes à mobilité réduite. Dans le cas de la crypte de l'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis, le dimensionnement ne nous permettrait pas d'ouvrir le lieu à tous les publics, et il nous est impossible d'engager de lourdes restructurations pour élargir les accès, pour des raisons budgétaires de la commune et structurelles de l'édifice. Notre avant-projet viserait donc à permettre un accès temporaire et contrôlé, ciblé pour un certain public en fonction de certains événements. En effet, comme nous allons vous le présenter, la configuration de la crypte actuelle ne permet pas de dégager des issues de secours : il n'existera alors qu'une entrée principale, celle située actuellement dans le clocher.

Etant dans l'incapacité d'engager de lourds travaux structurels, la mise en valeur de l'édifice se fera par un jeu de lumière et de miroirs : la seconde partie de la crypte, soit le dernier vaisseau, qui ne pourra être rendue accessible, sera tout de même visible. En effet, l'ouverture du mur séparant les deux parties permet, à travers des miroirs disposés dans la seconde pièce, et orientés vers les éléments à mettre en valeur comme les chapiteaux et les arcs reposant sur ces derniers. Ainsi, le visiteur pourra apercevoir les richesses architecturales de tout l'espace en restant sur une seule zone d'opération.

Les zones accessibles seront délimitées par les cintres en bois ainsi qu'un comptoir pour garantir la sécurité et la pérennité du lieu. L'espace où était autrefois disposés les sarcophages sera recouvert d'une dalle en verre pour sa protection et sa mise en valeur, et expliqué par des pancartes pour une découverte ludique de la crypte. La sécurité sera également assurée pour les enfants comme pour les adultes par l'installation de mains courantes double hauteur.

Le coût de cet avant-projet fut anticipé avec l'aide de Monsieur CHAPUSET, et détaillé dans le devis présenté précédemment. Nous avons matérialisé cet avant-projet dans une représentation 3D présentée ci-après ainsi que la visite guidée de la crypte en annexe.

Modélisation 3D de la crypte,
vue d'ensemble (SKETCHUP)

Modélisation 3D de la crypte, salle principale (SKETCHUP)

CONCLUSION

L'église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis est un édifice culturellement et historiquement riche qui se doit d'être préservé pour la valeur qu'il représente. Bien que l'église du Christ-Roi soit aujourd'hui le lieu de culte principal de la commune, il est tout à fait envisageable de redynamiser l'église Saint-Martin, par la valorisation de sa crypte et par la mise en place de moyens d'informations sur sa dimension culturelle. Il est du devoir de l'office de tourisme d'informer et de faire perdurer l'attractivité de ce lieu, aujourd'hui de plus en plus oublié. En effet, comme beaucoup d'autres communes, l'ancien village y est délaissé au profit des constructions nouvelles. Dans le cas de Cormeilles-en-Parisis, le « vieux Cormeilles » est éloigné de la gare et des nouvelles constructions. Bien que le « haut » de la ville reste tout de même dynamisé par des lieux comme la mairie et le musée, cette zone semble moins active que le « bas » de Cormeilles. Le patrimoine de cette commune se concentre pourtant dans cette zone, et c'est principalement celle-ci qui contient les différents édifices qui ont été attribués à notre promotion pour effectuer nos projets de fin d'étude.

Au travers de cette étude, nous avons souhaité mettre en place des avant-projets de mise en valeur abordables pour la commune : en effet, si la question de mise en valeur de la crypte avait déjà été étudiée précédemment, et écartée à cause des coûts qu'elle représentait, nous avons voulu démontrer qu'en abordant le sujet avec une problématique différente, il était tout à fait possible de redynamiser un édifice représentant de nombreuses contraintes. Notre travail a principalement consisté à l'identification des atouts culturels à mettre en valeur par l'étude de l'histoire du monument, puis l'identification des rénovations primordiales à apporter : une étude donc ciblée qui a donné lieu à des avant-projets abordables et ambitieux dans la mesure du réalisable.

Nous espérons grandement que notre travail apportera des idées et des enjeux de développement patrimonial à la commune de Cormeilles-en-Parisis. Nous resterons également disponibles si celle-ci veut approfondir nos avant-projets dans le but de les réaliser.

SOURCES

BIBLIOGRAPHIE

MEDIATHEQUE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

- *Avis sur l'extension de protection*, s.n., cote 1999/008/0142, 1993-1996
- *Restauration des couvertures de la nef et de son bas-côté nord*, s.n., cote 2010/001/0014, 2010
- *Diagnostic structurel*, s.n., cote 2004/001/0045, 2004
- *Correspondance*, s.n., cote 2000/010/0029, 02/1961 – 10/1977
- *Restauration du clocher*, s.n., cote 2003/006/0037, 2003
- *Restauration du clocher*, s.n., cote 2000/003/0013, 2000
- *Relevés (Etude sur les églises du XIIe siècle dans l'ancien diocèse de Paris)*, s.n., cote 2009/009/0001, 1904

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

- Capaul, Charles Albert Roch, à Cormeil, *l'Eglise*, cote 5Fi 2, 1880-1885
- Capaul, Charle Albert Roch, *Eglise de Cormeil*, cote 5Fi 3, 1880-1885
- *Plans de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale*, s.n., cote 1981W 1-197, 1941-1966
- *Pièces et petits fonds entrés par voie extraordinaire aux Archives départementales des Yvelines et de l'ancienne Seine-et-Oise*, s.n., cote 78J 24-1223, 1315-1900
- *Affiche*, s.n, cote 17Fi 1-190, 1700-1900
- *Archives paroissiales*, s.n., cote 11J 1-49, 1502-1959
- *Portraits de Valdoisiens*, s.n., cote 6Fi 1-61, 1500-2010
- *Plans du cadastre napoléonien - Cormeilles-en-Parisis*, s.n., cote 3P 2244 – 2260, 1820
- *Monographie d'instituteur – Cormeilles-en-Parisis*, Education Nationale – Inspection académique de Versailles, cote 1T136, 1899
- *Cormeilles-en-Parisis*, s.n., cote C 1/16, 1785
- P. Coquelle, Paisant Alfred, *Album des objets mobiliers artistiques classés de Seine-et-Oise*, Alphonse Picard, cote BIB 4/1382, 1910
- A. Besnard, *L'église de Cormeilles-en-Parisis*, Librairie historique des provinces Emile Lechevalier, cote BIB VL4/257, 1904
- R. Lasteyrie, Aubert Marcel, *L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique ouvrage posthume*, Alphonse Picard, cote BIB 4/236, 1926-1927
- Mesqui Jean, *Ile-de-France gothique*, Alphonse Picard, cote BIB 8/2809, 1988
- Félibien Michel, Pinoteau Hervé, *Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis en France*, Ed. du Palais-Royal, cote BIB 4/631, 1973

- Association pour la Sauvegarde de l'église Saint-Martin (ASESM), *Eglise Saint-Martin Cormeilles-en-Parisis*, s.n., cote BIB D3833, s.d.
- Lesort André, Bernus Pierre, Boyé Maurice-Pierre, Richard Monique, *Visages de l'Ile-de-France Provinces de France*, Editions des Horizons de France, cote BIB 8/5823, 1946
- *Chronique des fouilles médiévales en France II : constructions et habitats ecclésiastiques constructions et habitats ecclésiastiques : Cormeilles-en-Parisis (crypte de l'Eglise Saint-Martin) ; Saint-Prix (église)*, s.n., cote REV/79/23/1993, 1993
- *Les portes du Parisis Journal des Associations : Le Vieux Cormeilles/Daguerre et Association pour la Sauvegarde de l'Eglise Saint-Martin*, Cormeilles-en-Parisis, s.n., cote BIB PER27, s.d.
- Demory-Dupré Evelyne, *Antiquaires et restaurateurs de père en fils A Cormeilles-en-Parisis, sur la place de l'Eglise*, Eds du Valhermeil, cote REV161 59/1999, 1999
- Herbet Nicolas, Herbet Odile, *La crypte gothique de Saint-Martin de Cormeilles*, Eds du Valhermeil, cote REV161 39/1996, 1996
- Lestruhaut Carole, *JÈurg KreienbÈuhl peint la face cachée du Val-d'Oise Du bidonville de Bezons à l'église de Cormeilles-en-Parisis*, Eds du Valhermeil, cote REV161 16/1992, 1992
- Herbet Odile, *Une église à restaurer : Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis*, Eds du Valhermeil, cote REV161 49/1998, 1998
- *Fiche de pré-inventaire : édifices et monuments, pré-inventaire*, s.d.

SERVICE DEPARTEMENTALE D'ARCHEOLOGIE DU VAL D'OISE

- S. HURARD, *Cormeilles-en-Parisis, abords de l'église Saint-Martin : diagnostic archéologique du 15 au 17-12-2003*, SRA Ile-de-France, cote bleu RAP COR.P 2003, 2004
- N. KARST, *Cormeilles-en-Parisis : [dossier documentaire sur les monuments historiques ou classés du Val-d'Oise]*, SDAVO, cote bleu TP COR.P 935 KAR, 1994
- F. NAIZOT, *Cormeilles-en-Parisis : trois squelettes découverts dans la crypte du XIIe siècle*, s.n, cote bleu TP COR.P NAI, s.d.
- R. GOIN-LANGEVIN, *Fouille du bas-côté sud de la crypte du XIIe siècle de l'église Saint-Martin à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) : rapport de la fouille effectuée du 16 avril au 15 mai 1992*, SRA Ile-de-France, cote bleu RAP COR.P 1992, 1992
- J.C DUJARDIN, *Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), quartier de la Z.A.C. de l'église : rapport de diagnostic*, SRA Ile-de-France, cote bleu RAP COR.P 1992, 1992
- P. SOULIER, *Cormeilles-en-Parisis, église Saint-Martin*, SDAVO , cote bleu RAP COR.P 1981-1982, 1984
- P. SOULIER, *Sondage dans la crypte de l'Eglise Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis en 1978*, SDAVO, Vincennes, Direction des Antiquités d'Ile-De-France, cote bleu RAP COR.P 1978, 1978
- Jean-Luc FLOHIC, *Le patrimoine des Communes du Val d'Oise, Ile-de-France, Tome I*, Flohic Ets, cote bleu VALVAN, 1999

MAIRIE DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Philippe Bilwès, Jeanne, Henri Mouliérac, Mathieu Lours, *Saint-Martin de CORMEILLES-EN-PARISIS aux racines du gothique*, Imprimerie de Montligeon, 2008

Pierre André Lablaude, *Etude préalable de diagnostic structurel*, s.n., 2004

DOCUMENTS MIS EN LIGNE

- Ferdinand de Guilhermy, *Inscriptions de la France du Ve siècle au XVIII^e : ancien diocèse de Paris : tome II*, Imprimerie nationale, 1880
- Jean Lebeuf, *Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris : Tome second*, Féchoz et Letouzey, 1883-1893
- STORCK Justin, *Le Dictionnaire Pratique de Menuiserie - Ebénisterie – Charpente*, J. Justin Storck – Paris – Lardy, 1900

WEBOGRAPHIE

- www.culture.fr
- www.ville-cormeilles95.fr
- www.fr.topic-topos.com
- www.archives-valdoise.fr
- www.revodoc.valdoise.fr
- www.geoportail.gouv.fr
- www.gallica.bnf.fr
- www.nicetourisme.com
- www.crypte.paris.fr
- www.ot-dignelesbains.fr

ANNEXES

Liste des annexes :

- Croquis personnels
- Plans du P.L.U. :
 - Zone 6-2
 - Zone 6-3
- Dessins de A. Besnard dans sa monographie sur l'église
- Documents provenant du sondage dans la crypte de l'église en 1978, SDAVO
- Documents provenant du rapport sur la zone découverte dans la crypte de l'église en 1992, SRA IDF
- Documents provenant du rapport des abords de l'église en 2003, SRA IDF
- Plans personnels de l'église :
 - Elevation : Façade occidentale
 - Elevation : Façade orientale
 - Elevation : Mur gouttereau nord
 - Elevation : Mur gouttereau sud
 - Plan au sol
- Devis estimatif
- Pancartes pour la mise en valeur de l'église
- Modélisation 3D et visite guidée de la crypte (réalisé à partir du logiciel Sketchup)

CROQUIS PERSONNELS

Croquis – Mur gouttereau sud

Croquis – Mur gouttereau nord

Croquis – Façade occidentale

Croquis – Façade orientale

Façade occidentale, A. Besnard

EGLISE DE CORMEILLES en PARISIS

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

Plan, A. Besnard

Coupe transversale, A. Besnard

Collatéral sud, A. Besnard

Vaisseau central de la nef, A. Besnard

Clocher, A. Besnard

Crypte, A. Besnard

SONDAGE DANS LA CRYPTÉ DE L'ÉGLISE EN 1978, SDAVO

Matérialisation des différentes couches de sol, Crypte, SDAVO

Matérialisation des sarcophages, Crypte, SDAVO

Résultats de l'étude anthropologique sommaire effectuée par Jean-Pierre BOUQUET, anthropologue au C.N.R.S.

Cette étude est limitée car seuls des traits individuels ont pu être déterminés. Des résultats plus complets seront peut-être possibles à obtenir si une prochaine fouille livre un matériel plus abondant permettant des calculs statistiques. Certains individus possèdent des caractères intéressants à signaler :

- sépulture 0 : enfant de 3 à 6 ans
- sépulture 1 : femme adulte (30-60 ans) possédant une luxation bilatérale et congénitale de la hanche.
- sépulture 2 : enfant de 12 à 20 mois
- sépulture 3 : enfant de 12 à 18 mois
- sépulture 4 : adulte homme
- sépulture 5 : individu immature de 15-16 ans
- sépulture 6 : adulte homme
- sépulture 7 : foetus de 8-9 mois
- sépulture 8 fragmentaire
- sépulture 9 très fragmentaire
- sépulture 10 adulte de sexe indéterminé, fragmentaire
- sépulture 11 homme adulte.

Détail de l'organisation spatiale et des occupants des sépultures, Crypte, SDAVO

Détail de l'organisation spatiale des sépultures, Crypte, SDAVO

Photographie d'une sepulture et d'un sarcophage, Crypte, SDAVO

RAPPORT DE LA ZONE DECOUVERTE DANS LA CRYPTE DE L'EGLISE EN 1992, SRA IDF

Organisation spatiale des sépultures, Crypte, SRA IDF

RAPPORT DES ABORDS DE L'ÉGLISE EN 2003, SRA IDF

Plan de situation des tranchées de sondage, abords de l'église, SRA IDF

PLANS PERSONNELS DE L'ÉGLISE

DEVIS ESTIMATIF

PANCARTES POUR LA MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE

MODÉLISATION 3D ET VISITE GUIDÉE DE LA CRYPTÉ

Modélisation 3D de la crypte, vue d'ensemble N°1 (SKETCHUP)

Modélisation 3D de la crypte, vue d'ensemble N°2 (SKETCHUP)

Modélisation 3D de la crypte, vue d'ensemble N°3 (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, entrée (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, entrée : arrivée dans la salle principale (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, à droite de l'entrée (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, salle principale (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, salle principale (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, détail des luminaires et ouverture sur la seconde salle (SKETCHUP)

Visite guidée de la crypte, détail des luminaires sur cintres en bois (SKETCHUP)

Département du Val d'Oise (95)

Plan Local d'Urbanisme de CORMELLES-en-PARISIS

Plan de zonage 1/2000

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du Dossier approbation

Pièce n°6-3

Urbanisme
14 rue de la République
95000 Cormelles-en-Parisis
Tel : 03 44 80 23 14

LEGENDE

--- Limite de zone ou de secteur

ZONES URBAINES

- UA Centre ancien et secteur de la gare comportant des habitations et activités diverses
- UB Zone à caractère résidentiel mixte comportant des services, commerces et activités
- UC Zone à caractère résidentiel mixte comportant des services, commerces et activités
- UH Zone à caractère résidentiel réservée principalement aux habitations individuelles
- UI Zone d'activités économiques

ZONES D'URBANISATION NOUVELLE

- 1AU Zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat
- 2AU Zone d'urbanisation future à vocation principale d'habitat

ZONES AGRICOLES

- A Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

- N Zone naturelle à protéger en fonction de la qualité du paysage et des éléments qui la composent

--- Périmètre de constructibilité limitée (au titre de l'article L.123-2a du Code de l'Urbanisme)
Seuil : toutes nouvelles constructions de plus de 30m² de surface de plancher sont interdites.
La servitude est fixée pour une durée de 5 ans à compter de la date d'approbation du PLU.

A Emplacement réservé

Numéro de l'opération	Désignation de l'emplacement	Surface totale des emplacements (en m²)	Surface des emplacements réservés (en m²)
1	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
2	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
3	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
4	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
5	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
6	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
7	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
8	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
9	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
10	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
11	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
12	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
13	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
14	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
15	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
16	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
17	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
18	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
19	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
20	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
21	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
22	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
23	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
24	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
25	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
26	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
27	Emplacement à 10 m de la rue de la République	1000	1000

a Alignement

Numéro de l'opération	Désignation de l'emplacement	Surface totale des emplacements (en m²)	Surface des emplacements réservés (en m²)
1	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
2	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
3	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
4	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
5	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
6	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
7	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
8	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
9	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
10	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
11	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
12	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
13	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
14	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
15	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
16	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
17	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
18	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
19	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
20	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
21	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
22	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
23	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
24	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
25	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
26	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000
27	Alignement à 10 m de la rue de la République	1000	1000

PROTECTION DU PAYSAGE

- Espace boisé classé
- Protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha

① Elément remarquable protégé (L.123-1-5° du C.U.)

1. Mairie - bâtiments anciens	14. Le Paradou
2. Eglise Saint Martin	15. Maison Guy Patin
3. Monument aux morts	16. Villa Suzanne
4. Fort de Cormelles	17. Enclos
5. Viaduc du chemin de fer	18. Château Lambert
6. Gare	19. Hôtel de la Préfecture
7. Groupe scolaire Jules Ferry	20. Rue Victor Hugo
8. Groupe scolaire Maurice Bartheaux	21. Allée de l'Union
9. Ancienne école Thibault Chabrand	22. Jardin de la Fondation Léopold Mourier
10. Fontaine Saint Martin et lavoir du Martray	23. Parc Schulerberger
11. Place Cauchoux	24. Rue Pierre Dupont
12. Petit Manoir	25. Parc et jardins rue Louis Gonse
13. Petit Château	26. Parc et jardins rue de Montigny
	27. Alignements d'arbres voie Lambert

--- Zone non aedificandi et marge de recul de part et d'autre de l'A15

--- Secteur affecté par le bruit (arrêté préfectoral du 27/09/2001, isolement acoustique des bâtiments d'habitation)

--- Axe de ruissellement

--- Zone inondable (PPRI Seine)

--- Zone de mouvement de terrain

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, applicable depuis le 15 février 2001, le département du Val d'Oise a été entièrement classé zone à risque d'exposition au plomb.

NORD

METRES (m)

METRES (m)

Licence Professionnelle / 2014 - 2015 "Préservation et mise en valeur de patrimoine bâti"	EGLISE SAINT MARTIN DE CORMELLES-EN-PARISIS ELEVATION DU MUR GOUTTEREAU SUD	Echelle 1/150ème	Emetteur RIOU ROXANE & CLAUDIA PREGO
--	---	---------------------	--

METRES (m)

EDIFICE EGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS	U	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
TRANCHE FERME				
<u>Echafaudage</u>	ens	1	53841	53 841 €
LOCALISATION : DANS TOUTE L'ETENDUE DE L'EGLISE				
<u>Système de chauffage</u> Aerotherme	ens	1	20000	20 000 €
<u>Enduit plâtre</u> Couche d'accrochage, enduit projeté au plâtre et ponçage	ens	1	212313	212 313 €
Piochage, si nécessaire Estimé à 5%	ens	1	21114	21 114 €
Evacuation des gravas Capacité de la benne louée : 8 M3	ens	1	272	272 €
<u>Comblement du manquement du deuxième chapiteau au sud de la nef</u> Système : goujons Compris préparation du lit d'attente avec piochage et découpe soignée à la jonction neuf/ancien Consolidation du sommier non compris, nécessaire si cœur de la pierre du XVIème siècle en mauvais état Proposition de bénévolat pour sculpter à l'identique	ens	1	267	267 €
<u>Restauration des corniches</u> Compris piochage jusqu'à un support sain Système : coulé en place Proposition de bénévolat pour sculpter à l'identique	ml	43	2810	120 830,00 €
LOCALISATION : SACRISTIE				
REFECTION DU FAUX PLAFOND				
Evacuation du baculat Utilisation de la benne pour enduit	m²	35	150	5 250 €
Fourniture et pose de BA13, rails et joint compris	m²	35	1065	37 275 €
Enduit 2 couches et ponçage	m²	35	714	24 990 €
Création d'une réservation, fourniture et pose de trappes	ens	1	1500	1 500 €
Poste électricité	ens	1	2000	2 000 €
LOCALISATION : CRYPTTE				
Laisser propre les cintres en bois	U	2	63	126 €
Eclairage fixé aux cintres en bois	ens	1	842	842 €
Fourniture et pose d'une double main courante dans la galerie d'accès	ml	24	56	1 344 €
Fourniture et pose d'un plancher en verre au niveau des sarcophages	m²	15	2062	30 930 €
Fourniture et pose des miroirs pivotants	U	2	363	726 €
Purge du salpêtre localisé et mis en œuvre de plâtre gros après purge	m²	9	174	1 566 €
Nivellement de la galerie d'accès	ens	1	200	200 €
Fourniture et pose de graviers Couleur : brun, en accord avec les nuances de la cryptte Diamètre : 2,5/5mm Compris primaire + résine	m²	35	108	3 726 €
Comptoir bois sur mesure pour délimiter la zone accessible/plancher en verre	U	1	475	475 €
Chapiteau à sculpter à l'identique d'un à sa gauche Proposition de bénévolat pour sculpter à l'identique, prise de cotes non compris	U	1	175	175 €
Tranchée dans le sol et recouvrement après passage de câbles	ml	23	11	253,00 €
LOCALISATION : A L'EXTERIEUR DE L'EGLISE				
Dépose des gouttières pendantes du versant sud et remplacement par gouttières pendantes en zinc	ml	37	120	4 380,00 €
<u>Réfection des joints du soubassement du mur gouttereau sud, côté nef</u>				
Ouverture des joints	m²	16	32	512,00 €
Rejointoiement à la chaux Estimé à 50% de la surface	m²	16	46	736,00 €
<u>Mur gouttereau sud, côté nef</u>				
Piochage et grillage en nid de poule	m²	848	1505	1 276 240,00 €
Sous-couche et enduit projeté en chaux grasse Sans redressement	m²	848	76	64 448,00 €
			Total HT	1 886 331,00 €
			T.V.A 20%	377 266,20 €
			TOTAL GENERAL TTC	2 263 597,20 €

EDIFICE EGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS	U	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
EDIFICE EGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS	U	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT
TRANCHE CONDITIONNELLE				
LOCALISATION : CRYPTÉ				
Réfection des joints				
Ouverture des joints				
Rejoitoement à la chaux				
Au vu d'un unique accès à la crypte, réfection manuelle nécessaire				
Estimé à 50%				
Echafaudage compris				
LOCALISATION : EXTERIEUR DE L'EGLISE				
Disparition des végétaux dans les contreforts du mur gouttereau sud, côté nef				
Compris chaux diluée afin de limiter la réapparition rapide				
Sous-couche et enduit projeté en chaux grasse				
Sans redressement				
Echafaudage compris				
Total HT				764 593,00 €
T.V.A 20%				152 918,60 €
TOTAL GENERAL TTC				917 511,60 €

Crucifixion

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile
- Siècle : 1816 (XIXème siècle)
- Inscrit Monument Historique au titre d'objet en 1996

Explications

Situé dans l'axe du retable, un tableau de la Crucifixion. Le ciel est enténébré et rougeoyant, le Christ aux chairs pâles, les yeux levés au ciel. En arrière-plan, c'est la ville de Jérusalem avec ses murailles, tours et collines qui est représentée. Un pagne lui couvre le bas des reins, le perizonium qu'en occident, par pudeur, la plupart des artistes adoptent pour représenter le christ en croix. Au pied, un crâne, référence au crâne d'Adam qui aurait été découvert sur le Golgotha (le Mont du Crâne). Au sommet de la croix, le titulus « INRI » qui est l'acronyme de « *Iesvs Nazarens, Rex Iudæorum* », expression latine formulée dans l'Évangile selon Saint Jean et qui signifie « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ».

Saint Pierre

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile
- Siècle : probablement 1700 (XVIIIème siècle)

Explications

D'après l'évangile selon Matthieu, le Christ lui aurait donné les clefs du royaume. Vêtu à l'antique, pieds nus dans ses sandales ; dans sa main droite les clefs, et à gauche le livre des évangiles.

Passage Biblique

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »

- Evangile selon Matthieu (16,18-19)

Saint Martin

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile
- Siècle : probablement 1700 (XVIIIème siècle)

Explications

Il est représenté de la même manière que dans le vitrail qui lui est dédié dans l'axe du chevet, à la différence près que son rochet est bordé de dentelles, qu'il porte une croix pectorale ainsi qu'une étole assortie à sa chape.

Le Denier de César

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile
- Dimensions : 1,63 x 1,18 m
- Siècle : XVIIème siècle
- Monument Historique au titre d'objet en 2005

L'anecdote de ce tableau..

Reconnue comme une des deux copies d'un original de Rubens, il ne s'agissait à la base que d'une vieille toile déchirée retrouvée dans la sacristie de l'église.

Les tableaux du Denier de César

Après la contre-réforme, les artistes se servent notamment de la peinture et de ce thème biblique pour exprimer la suprématie de Dieu sur les pouvoirs civils, dont les ambitions sont grandissantes.

Passage Biblique

« Ils se mirent à observer Jésus ; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question : « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? ». Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit : « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? » « De César, répondirent-ils ». Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple ; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. »
- **Evangile selon Luc (20,20-26)**

La Vierge devant le Christ mort couché sur son linceul

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile - Piéta
- Dimensions : 0.80 x 1.18 m
- Artiste : Anonyme
- Siècle : XVIIème siècle

Explications

Marie, dont sa minceur traduit l'ampleur de sa tristesse, bien que cachée par son ample manteau, profite du dernier instant qu'on lui laisse pour admirer son fils bien aimé, allongé sur son linceul et le couvercle de son tombeau, à l'entrée de la grotte. En bas à gauche du tableau, nous apercevons certains des objets de torture ayant amené à sa mort : une couronne d'épines ainsi que 4 clous. L'habilité du peintre se démontre par sa volonté de joindre les mains de Marie et les diriger vers le bas, nous amenant ainsi à s'intéresser à son visage, empreint d'un air singulièrement serein, voir confiant.

Le Christ portant sa croix s'adresse aux femmes de Jérusalem

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile
- Dimensions : 1.23 x 1.53 m
- Artiste : Anonyme
- Siècle : XIXème siècle

Explications

Il s'agit de l'illustration d'un passage de la Bible, dit l'épisode du chemin de croix. Dans ce tableau, Jésus, presque au centre, porte sa croix et se tourne vers trois femmes agenouillées sur le côté droit de la toile et leur fait, très sobrement, un geste de salut. Il est couvert d'une robe rouge, d'une couronne d'épines et d'un nimbe. Le ciel est sombre et nous enseigne que le passage représenté n'est pas joyeux. On reconnaît Simone de Cyrène, de dos, sur la gauche du tableau, aidant le Christ à porter sa croix, à l'aide d'une corde attachée à cette dernière. Au même niveau que les femmes, un agave aux feuilles vertes et piquantes. Derrières elles, moins visibles, deux hommes dont l'un porte une lance. Enfin, en arrière-plan, un vraisemblable cavalier.

Passage Biblique

« Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité ! Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines : Couvrez-nous ! Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? »

- Evangile selon Luc (23,27-31)

Saint Joseph et l'Enfant Jésus

Caractéristiques

- Type : Sculpture en plâtre
- Dimensions : 0,90 x 1.10 m
- Artiste : Yves Pardillée
- Siècle : vers 1934 (XXème siècle)

Explications

Il s'agit du modèle réduit réclamé par Emile MAURIN, curé de Cormeilles-en-Parisis, pour la chapelle du Christ-Roi, paroisse construite en 1934 par ce même curé et située à moins de deux kilomètres.

Jésus est aux bras de son père adoptif, Joseph, époux de Marie. Ce dernier est représenté en artisan avec le socle en bas-relief portant en rouge et bleu les outils du charpentier : marteau, tenaille et scie. En effet, les évangiles le décrivent comme un « tekton », généralement traduit par « charpentier », bien que le terme grec évoque simplement un artisan travaillant le bois, le fer ou la pierre. Tous deux de profil, ils représentent une scène tendre et réconfortante entre un père et son fils : l'enfant, monté sur un billot de bois et sur la pointe des pieds, atteint le cou de son père ; le père se penchant pour embrasser son fils au front et le prendre lui aussi dans ses bras.

Explications

Au revers sud de la façade occidentale, un monument aux morts en marbre généreusement travaillé : la stèle se sectionne en trois, par deux soldats armés (à gauche un fantassin, à droite un gaulois) se détachant en relief sur deux pilastres cannelés, pour se subdiviser en partie centrale par une sorte de daie où repose un coq, symbole de la France s'opposant à l'aigle impérial du Reich Allemand. En partie inférieure, l'absolution d'un soldat mourant par un aumônier est représentée. En partie supérieure, le fronton circulaire accueille une Vierge à l'enfant, Marie pointant le Christ crucifié. Deux anges et deux pots à feu couronnent l'ensemble.

Monuments aux morts de la guerre de 1914-1918

Retable et ancien maitre-autel

Caractéristiques

- Type : bois peint, faux marbre polychrome, reliefs en dorures
- Style : Néobaroque
- Siècle : 1700 (XVIIIème siècle)

Explications

Ce retable se compose de trois grandes parties. La caisse est délimitée par deux pilastres ioniques cannelés et surplombée d'un entablement orné de rinceaux puis d'un fronton triangulaire abritant deux chérubins et enfin d'une croix entourée en sa base de flammes. La base ainsi que les rampants du fronton sont eux travaillés sous forme de dentelures, qui se prolongent au sommet des volets latéraux. Au centre, nous retrouvons le tableau du Christ en croix. Dans l'alignement vertical, le tabernacle en arc triomphal est décoré au niveau de son ouverture dorée par « l'Agneau couché sur le Livre aux sept sceaux », représentation de l'Apocalypse de Saint Jean. Devant la caisse de ce retable, l'ancien maitre-autel est mis en valeur par un emmarchement à trois degrés, débutant à l'alignement des extrémités du retable pour se finir à l'alignement de celles du maitre-autel. Les volets latéraux sont quant à eux constitués chacun d'un tableau mis en valeur par une arcature en plein cintre, deux sobres colonnes, une agrafe sur le dessus ainsi qu'une tombée de fruits et fleurs. Au-dessous de ces deux tableaux, celui de gauche représentant Saint Pierre et celui de droite Saint Martin, grandeur nature, deux motifs de portes, celle de droite menant aux combles de l'église.

Maitre-autel

Explications

- Style : Néogothique
- Trois arcatures dans le style de la Sainte-Chapelle

Retable de l'autel de la Vierge

Caractéristiques

- Type : bois peint, doré et sculpté
- Siècle : 1785 (XVIIIème siècle)

Explications

La caisse, unique partie restante de ce retable auparavant situé dans le collatéral sud du chœur, est bornée, tout comme le retable du chœur, par deux pilastres ioniques cannelés, moins travaillés néanmoins. Son entablement abrite deux angelots et son fronton circulaire est magnifié par un ensemble composé du tétragramme du Seigneur, entouré d'un triangle symbolisant la Trinité, lui-même entouré d'une gloire. Nous pouvons également y voir une inscription, en lettres dorées sur fond noir, faisant référence à l'Immaculée Conception : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Au centre, la niche en plein cintre abritait auparavant une Vierge à l'Enfant ; aujourd'hui il s'agit d'une statue de Notre Dame de Lourdes. Dans l'alignement, nous retrouvons un tabernacle représentant « l'Agneau couché sur le Livre aux sept sceaux », néanmoins un peu plus orné que l'autre, avec deux chérubins et une opulence de dorure. Bien qu'aujourd'hui disparues, nous savons que dans les volets latéraux siégeaient deux statues de saintes. Enfin, sur la façade de l'autel, on peut voir les initiales « AM » (ave maria) en lettres dorées entrelacées.

Caractéristiques

- Type : bois peint, doré et sculpté
- Hauteur : 1,20m
- Siècle : XVIème siècle
- Classé Monument Historique à titre d'objet depuis 1905

Explications

Le lambris se compose de deux registres principaux séparés par un mince entablement orné de rinceaux. Le registre inférieur est composé de huit panneaux rectangulaires verticaux séparés entre eux par un pilastre ionique. Ils représentent tous un décor architectural en perspective avec un arc triomphal, un plafond à caissons et, soit une pancarte vide accrochée au mur, maintenue par une pomme de pin en dessous, soit une lampe suspendue. Deux fois moins haut que les panneaux du registre inférieur, les trois cartouches du registre supérieur, situées du côté sud, sont, néanmoins deux fois plus larges et se composent d'un bouquet d'épis et d'une vigne noués ensemble. De gauche à droite, nous avons respectivement, au-dessus du nœud, la colombe du St Esprit entourée d'une gloire, un chérubin et, de nouveau, « l'Agneau couché sur le Livre aux sept sceaux ». Du côté sud, le registre supérieur est composé, au centre, d'une plaque de marbre noir portant l'inscription « A la mémoire de Mme VIGNON, / Fondatrice de la salle d'asile en 1854, / Bienfaitrice de l'église et des pauvres, / inhumée à Cormeilles le 2 février 1864, / Priez Dieu pour elle »; sur les côtés, de deux motifs floraux en plâtre. Enfin, sur le stylobate de ces boiseries se trouve une inscription dont seule « PRECVRSEVR.ET.VREY.AMI.DE.DIEU. » peut être considérée authentique, ce qui confirmerait le fait que le lambris provenait d'une autre église et a été amené à celle-ci de façon incomplète. De plus, cette inscription se référerait plutôt à Saint Jean-Baptiste, et non Saint-Martin, dont la suite « MONSIEVR.S.MARTIN.SOIT. INTERCESSEVR.POVR NOVS » serait donc un ajout du XIXème siècle. Dans ce sens, l'inscription se limitait en 1844 à « PRECVRSEVR.ET.VREY.AMI.DE.DIEU.MONSIEVR. ».

14^{ème} station de croix

Explications

Les 14 stations de croix qui longent les bas-côtés servaient, au Moyen-âge, aux pèlerins ne pouvant se rendre en Terre Sainte, à participer à la Passion du Christ dans leur propre église, par ces stations de croix faites d'images relatant le via crucis, le « chemin de croix ».

Cette station, par exemple, est située sur le contrefort intérieur ouest du clocher et correspond à la dernière station du chemin de croix, c'est-à-dire « Jésus mis au tombeau ».

Confessionnal

Explications

Ce confessionnal est en bois et a trois loges. Le corps central est composé de trois arcatures à arcs brisés, de motifs de polylobes et de rampants décorés de choux. Cinq colonnettes en forme de pinacles rehaussent le tout.

Orgue

Explications

Cet orgue datant de 1970 est en place dans l'église depuis 2011. Le soutien de l'association de sauvegarde de l'église (l'ASESM) ainsi que du Sénat a permis la restauration de cet orgue qui fut donné en 2008 à l'ASESM par les Sœurs Augustines d'Arnouville-lès-Gonesse, ces dernières quittant le pays. Lors de sa restauration, il reçut un nouvel aspect visuel afin de s'harmoniser à l'édifice ainsi qu'un pédalier neuf.

Chaire à prêcher

Explications

La chaire permettait auparavant de s'adresser aux croyants en prenant de la hauteur afin que le plus de monde possible entende. L'abat-voix était notamment apprécié puisqu'il permettait de rabattre la voix du prédicateur vers l'auditoire. Cette chaire, encore présente au XXème siècle se compose d'une cuve à caissons avec un motif difficile à identifier, excepté la croix en son centre. L'abat-voix à 5 faces vues est travaillé et se compose de plusieurs niveaux. Il semblerait que le dossier soit ici un lambris d'appui et que l'escalier soit à un seul rampant. Le tout est en bois, probablement légèrement doré. Durant le ministère de Robert TERRIBILINI, entre 1955 et 1965, un réaménagement fut entrepris, selon les plans d'un architecte et c'est alors qu'une nouvelle chaire en chêne massif remplaça l'ancienne. Elle ne durera néanmoins pas longtemps, la méréule, terrible champignon du bois, la détruisant en seulement trois ans.

La Vierge à l'enfant

Caractéristiques

- Type : Huile sur toile – Ex-voto
- Dimensions : 0,90 x 1.10 m
- Siècle : 1663 (XVIIème siècle)
- Classé Monument Historique au titre d'objet en 1965
- Volé entre 1986 et 1992

Explications

Il représente la Vierge à l'enfant. Un saint est également présent en arrière-plan. Au premier plan, une femme, agenouillée, en train de prier, et un nourrisson sur les marches, la tête reposant sur l'autel.

Autre tableau volé..

Selon un inventaire datant du 22 pluviôse de l'an III (soit le 10 février 1795) et répertorié dans *L'HISTOIRE DE CORMEILLES EN PARISIS*, par E. Delorme, il existait également un autre tableau, aujourd'hui disparus. Il représentait le Saint-Sacrement.

Saint Martin – XIX^{ème} siècle

Explications

Situé dans l'axe du chevet, en haut du retable, le titulaire de l'église, Saint Martin. Il y est représenté avec les vêtements liturgiques d'un évêque à l'aube du XVIII^{ème} siècle. Il porte donc une mitre dorée, une soutane violette, un rochet beige aux extrémités vertes ainsi qu'une chape rouge et blanche. Sa main droite fait un signe de bénédiction tandis qu'il conserve dans sa main gauche sa crosse épiscopale bleue et dorée. En arrière-plan de ce vitrail coloré un globe de feu, faisant référence à l'épisode de « La messe de Saint Martin », aussi appelé « Seconde charité de Saint Martin », racontée dans la Légende Dorée. Autour de lui, des colonnes ioniques, un arc en berceau et différents autres motifs.

La messe de Saint Martin

Un jour où il se rendait à l'église, Saint-Martin était suivi par un pauvre sans vêtements, le saint demanda donc à un archidiacre de lui donner des habits. Celui-ci tardant, Saint-Martin se déshabille dans la sacristie et donne ses propres vêtements au pauvre. L'archidiacre, ignorant l'histoire, revient avec quelques grossiers vêtements. Le saint s'habille avec mais ils ne le couvrent pas entièrement. Il célébrera tout de même la messe ainsi vêtu. Au moment de l'élévation de l'hostie, l'assemblée des fidèles voit alors une boule de feu qui symbolise la charité du saint et ce dernier se trouve alors revêtu correctement.

Sainte Anne et Sainte Geneviève – XIX^{ème} siècle

Explications

Dans la lancette gauche de la première baie du collatéral sud du chœur, Sainte Anne, mère de Marie et épouse de Joachim. Elle est représentée sous la forme d'une femme âgée, portant dans sa main droite une quenouille, et tenant dans la gauche un phylactère à caractères hébreux. Il s'agit d'un signe qui montre qu'elle porte l'éducation de la Vierge. Au fond un paysage montagneux en grisaille évoque la Palestine.

A la droite de Sainte Anne, Sainte Geneviève, patronne de Paris, figurée en bergère avec une houlette, un mouton couché à ses pieds. Elle porte le médaillon que lui aurait offert en 429, selon la tradition, St Germain d'Auxerre de passage à Nanterre, avec Saint Loup de Troyes. Derrière elle, en grisaille, on reconnaît les tours de Notre Dame de Paris et la coupole de l'église Sainte Geneviève devenue Panthéon en 1791.

Cette baie porte dans les mouchettes des chérubins. Les bordures sont en fleurs de lys, symbole de Marie dans les litanies de Lorettes. Enfin, elle portent en partie inférieure deux cartouches dorés qui mentionnent le nom des figures représentées. Elle est un don de Mme. Vignon et fut restaurée en 2005.

L'Assomption et l'Annonciation – XIXème siècle

Explications

Dans la lancette gauche de la deuxième baie du collatéral sud du chœur, l' « Assomption ». Comme son nom l'indique, il s'agit du moment où la Vierge Marie fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et annoncée Reine de l'univers. Nous la retrouvons donc au milieu d'angelots, s'élevant vers le ciel d'un tombeau ouvert et fleuri, représentation d'un corps qui ne fut pas affecté par la mort.

Dans la lancette droite de la deuxième baie, l' « Annonciation ». Il s'agit du moment où l'ange Gabriel annonce à la Vierge qu'elle portera un fils. Cette scène est importante puisqu'elle symbolise l'entrée du Christ sur Terre. Ici, Marie prie, à genoux, face un lutrin. Derrière elle, l'ange pointe de sa main droite le ciel et porte dans sa main gauche un manche où s'enroule un phylactère portant la mention « AVE MARIA ».

Cette baie porte dans les mouchettes des chérubins. Les bordures sont en fleurs de lys, symbole de Marie dans les litanies de Lorettes. Enfin, elle portent en partie inférieure deux cartouches dorés qui mentionne la date de création. Elle est un don de Mme. Vignon et fut restaurée en 2005.

Saint Joseph et Saint Joachim — XIXème siècle

Explications

Dans la lancette gauche de la troisième baie du collatéral sud du chœur, Saint Joseph. Dans la force de l'âge, il tient une baguette fleurie, signe de son élection parmi les prétendants à la main de Marie (épisode légendaire). Les deux personnages se détachent sur un simple fond bleu damassé.

Dans la lancette droite de la troisième baie, Saint Joachim, père de Marie. Représenté âgé et enturbanné, il porte une maquette de la porte dorée de Jérusalem, où aurait eu lieu sa rencontre avec Anne.

Les deux personnages se détachent sur un simple fond bleu damassé.

Cette baie porte dans les mouchettes des chérubins. Les bordures sont en fleurs de lys, symbole de Marie dans les litanies de Lorettes. Enfin, elle portent en partie inférieure deux cartouches dorés qui mentionnent le nom des figures représentées. Elle est un don de Mme. Vignon et fut restaurée en 2004 par Michel GUEVEL.

Explications

Dans la chapelle Saint Joseph, on trouve une baie à trois lancettes, dans laquelle figure, au centre, le Christ rayonnant de gloire, faisant un signe de bénédiction de la main droite et tenant dans sa main gauche un orbe. Il est représenté avec un nimbe crucifère et une mandorle. Au-dessus, le nom donné à cette représentation précise du Christ : « Salvator Mundi », qui veut dire « Sauveur du monde ».

Les lancettes latérales sont quant à elles décoratives, du même style que les premières baies du bas-côté sud, et comportent chacune trois inscriptions. A droite « Sapientia aeterna » (Sagesse éternelle), « Pater Payperum » (Père des pauvres) et « Thesaurus fidelium » (Trésor des fidèles). A gauche « Via et vita nostra » (Notre chemin et notre vie), « Exempla virtutum » (Exemple des vertus) et « Refugium nostrum » (Notre refuge). Enfin, en bas des trois lancettes nous pouvons lire : « Donné par / Madame VIGNON / Pâques 1864 ».

Entouré par deux mouchettes où figure le même nombre de chérubins, l'oculus de la baie représente la descente du Saint Esprit à travers une colombe nimbée dans un motif trilobé et entourée d'une gloire.

Christ rayonnant de gloire — XIXème siècle

La rose — XIXème siècle

Explications

La reprise totale de la façade occidentale en 1865 par Blondel a probablement modifié lourdement son aspect mais a néanmoins sauvé certains éléments anciens, dont la rose du XIVème siècle, que légèrement modifiée. Il s'agit d'une rosace à grandes dimensions se composant d'un ensemble d'anges et d'angelots sur fond bleu. Les neuf plus grandes figures regroupées par trois évoquent la hiérarchie céleste composée des neuf chœurs angéliques qui chantent la gloire du créateur selon la hiérarchie suivante :

- les êtres Supérieurs : Séraphins, Chérubins, Trônes ;
 - les êtres Intermédiaires : Dominations, Puissances, Vertus ;
 - les êtres de Lumière ou Gardiens : Principautés, Archanges, Anges.
- Cette rose fut restaurée en 2005 par Michel GUEVEL.

Vitraux décoratifs — XIXème siècle

Explications

Les quatre premières travées du bas-côté sud ont des vitraux non historiés néanmoins appréciables par leurs symétries et leurs couleurs. En effet, selon un axe de symétrie vertical, trois quadrilobes rouges s'inscrivent à l'intersection des diagonales bleues d'un carré au fond de grisailles enrichis de nombreuses demi-palmettes. Le vitrail est terminé par une bordure toute aussi colorée à motifs végétaux.

Les deux vitraux à la base du clocher sont également non historiés, mais se composent uniquement d'un réseau de losanges aux couleurs pales et d'une bordure fait d'une suite de petits carrés aux couleurs plus intenses abritant des parties de végétaux.

La Résurrection – XXème siècle

Explications

Tout débuta au milieu du XXème siècle, lorsque le père TERRIBILINI projette un dégagement de la baie flamboyante du chevet, jusqu'alors cachée par l'autel de la Vierge. Il n'eut néanmoins pas le temps de le faire et ce sera finalement le père HUMEAU qui exhaussera son souhait, en 1992. Cette magnifique baie amène l'église à organiser un concours, confrontant 6 artistes, en 1998 : Jean-Baptiste AMBROSELLI, Thierry GILHODEZ, Nicolas BLIN, Mireille JUTEAU, Jeannette WEISS-GRUBER et Michel GUEVEL. C'est finalement Michel GUEVEL qui remporte le marché et réalise cette œuvre représentant une montagne de pierres volant en éclats sous l'effet d'une fulgurante énergie. Un mouvement en spirale autour d'un cœur central nous invite à enfoncer notre regard vers l'inconnu. Son œuvre sera découverte par le public le 16 septembre 2000.

La vigne et le blé – XXIème siècle

Blason de la commune

Explications

Situés au revers de la façade occidentale, la « Vigne » étant dans le bas-côté sud et le « Blé » dans le bas-côté nord, il s'agit d'un ensemble honorant les plantes figurant d'une part, dans le blason de Cormeilles-en-Parisis, étant au Moyen-Âge un village agricole, et d'autre part, apparaissant dans de très nombreux textes religieux. Il s'agit en effet de la base du pain et du vin, référence directe à la Cène du Seigneur, nom donné au dernier repas de Jésus Christ où il institua, avec ces deux éléments, l'Eucharistie en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Cette œuvre fut découverte par le public le 29 novembre 2003.

L'incarnation – XXIème siècle

Explications

Situé dans le collatéral nord du chevet et datant de 2008, ce vitrail permet de compléter le cycle de vie du Christ, la crucifixion se trouvant dans l'axe à travers l'imposant tableau du Christ et la résurrection dans la baie du collatéral sud.

On observe un jeu sur les tonalités : le bleu représente la divinité de Jésus, le rouge son humanité. Un verre double fut utilisé afin de faire passer le message d'une double nature : humaine et divine.

L'Eau et le feu, l'Arbre de vie, le Buisson ardent et l'Arbre de Jessé — XXIème siècle

Explications

L'EAU ET LE FEU : Situé dans la première travée du bas-côté nord, ce vitrail date de 2010.

L'ARBRE DE VIE : Situé dans la troisième travée du bas-côté nord, ce vitrail date de 2011.

LE BUISSON ARDENT ET L'ARBRE DE JESSÉ : Situés respectivement dans la quatrième et cinquième travée du bas-côté nord, ces deux vitraux furent tout deux présentés le 15 décembre 2012 au public.

LA CRYPTTE DE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Quelques explications...

Le plan de la crypte est simple : trois vaisseaux de trois travées chacun reposant au centre sur quatre piliers isolés, et sur des piliers engagés à l'aplomb des murs, tous surplombés de voûtes en croisées d'ogives. Au centre des quatre piliers se trouve l'espace de sarcophage. Ils ont été enlevés bien que leurs formes et leurs dimensionnements restent, comme vous pouvez le voir, visibles dans le sol.

Un mur sépare l'espace en deux, mais une ouverture y a été aménagée : il s'agit du mur massif créé entre le XV^{ème} et XVI^{ème} siècle afin de combler le dernier vaisseau, par mesure de sécurité.

Dans cette première partie, outre la trace des sarcophages, on remarque une armoire liturgique dans le mur ouest, la trace d'un autel à l'est et d'anciennes fenêtres à demi-jour au nord, bien qu'aujourd'hui bouchées à leur extrémité.

Dans la seconde partie de la crypte, aujourd'hui déblayée mais comme vous pouvez le voir inaccessible pour le moment, deux poteaux et une dalle en béton, de la même époque que le mur de séparation, soutiennent l'édifice. A leurs côtés s'élèvent des colonnes plus anciennes qui soutiennent des arcs en tiers-point. L'espace est rectangulaire et possède un escalier au sud qui mène à une sortie côté square Daguerre. Il est couvert de la même manière que le premier accès. Ainsi, outre les éléments cités ci-dessus, le double accès à la crypte laisse à penser que cette dernière servit très probablement d'église basse permettant la célébration d'offices auprès d'éventuelles reliques de Saint Martin, l'entrée se faisant au nord de l'édifice et la sortie au sud de la crypte.

LA CRYPTÉ DE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Galerie en pente

Armoire liturgique

Croisée d'ogives

Mur de séparation

Mur de séparation

Colonnes anciennes et modernes

Escalier menant à la sortie

Fenêtres

Traces de sarcophages

Découverte en 1978

Première salle de la crypte

Seconde salle de la crypte

ORGANISATION DE L'ÉGLISE SAINT MARTIN DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Tympan

Initiales St Martin, portail

C L O C H E R

F A C A D E O R I E N T A L E

F
A
C
A
D
E

O
C
C
I
D
E
N
T
A
L
E

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Croisée d'ogives

Chapiteau

Cul-de-lampe

C
L
O
C
H
E
R

C
H
Œ
U
R
C
O
L
L
A
T
E
R
A
U
X

Collatéral sud

Chapelle St Joseph

Collatéral nord

Vaisseau central

Clé de voûte

N
E
F

E
T

B
A
S
-
C
O
T
E
S

Bas-côté nord

Bas-côté sud

Vaisseau central

Galerie en pente

Armoire liturgique

Fenêtres

Croisée d'ogives

Traces de sarcophages

Mur de séparation

Découverte en 1978

P
R
E
M
I
E
R
E

S
A
L
L
E

D
E

L
A

C
R
Y
P
T
E

Mur de séparation

Colonnes anciennes et modernes

Escalier menant à la sortie

Seconde salle de la crypte

Quatrième pile nord

Pile engagée au sud du chevet

Seconde pile nord du chœur

Première pile nord du chœur

Chapiteaux du XII^{ème} siècle

Chapiteaux du XIX^{ème} siècle

Troisième pile sud de la nef

Second chapiteau
du collatéral sud du
choeur

Cul-de-lampe, crypte

Troisième chapiteau du
collatéral sud du
choeur

Première pile sud de la nef

Chapiteaux du XV^{ème} et XVI^{ème} siècle